

A photograph of a large, multi-story brick school building with a central tower and several dormer windows. The building is set against a blue sky with white clouds. The foreground is a green lawn.

SCHOOL

VOL.1 | ISSUE 1. | 2026

A Journal Dedicated to Pedagogical Sciences and
Educational Research

ACADEMIC RESEARCH PUBLISHING
www.academscience.com

ABOUT JOURNAL

SCHOOL JOURNAL is a scientific and practical journal specialized in 13.00.00 — Pedagogical Sciences. The journal publishes research articles on pedagogy, teaching methodology, innovative and digital education technologies.

EDITOR-IN-CHIEF

KHAKIMOV K.A. - PHD, DOCENT (TASHKENT, UZBEKISTAN);

EDITORIAL BOARD

Egamberdieva M.M. - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan).

Sherbaeva Z.E. - PhD, Docent (Osh, Kyrgyzstan);

Matikeev T.K. - DSc, Professor (Osh, Kyrgyzstan);

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia);

Sagatbayev Y.N. - PhD, professor (Astana, Kazakhstan);

Duyshenaliev CH.D. - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan);

Pashkov S.V. - PhD, professor (Petropavlovsk, Kazakhstan);

Melekoglu M. - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

Jurayev J. - PhD, docent (Samarkand, Uzbekistan)

Azimov S. - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan)

Shonazarov J. - PhD, docent (Qarshi, Uzbekistan)

Khatamkulov B. I. - Phd, docent (Namangan, Uzbekistan)

Gapparov B. - Docent, (Jizzakh, Uzbekistan)

Qo'shayev T. - Teacher, (Termiz, Uzbekistan)

Arifxodjayeva L. - Teacher, (Tashkent, Uzbekistan)

JOURNAL SCOPE / ACCEPTED SCIENTIFIC FIELDS

13.00.00 PEDAGOGICAL SCIENCES

13.00.01 THEORY OF PEDAGOGY AND HISTORY OF PEDAGOGICAL THOUGHT

13.00.02 THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING

13.00.03 SPECIAL PEDAGOGY

13.00.04 THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS TRAINING, HEALTH-ORIENTED AND ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION

13.00.05 THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION

13.00.06 THEORY AND METHODOLOGY OF DIGITAL EDUCATION

13.00.07 EDUCATIONAL MANAGEMENT

13.00.08 THEORY AND METHODOLOGY OF PRESCHOOL EDUCATION

13.00.09 SOCIAL PEDAGOGY

FOUNDER OF THE JOURNAL

Egamberdi Iskandarov

TECHNICAL EDITOR

Ravshan Toshmamatov

EXECUTIVE SECRETARY

Kamoliddin Xakimov

Founder — «**Academic Science Publishing**» Publishing House.

The journal is published six times a year. The authors are responsible for the accuracy of quotations and information used in the texts. When materials are reproduced from the journal, the source must be properly cited.

CONTENTS

13.00.02	THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING.....	5
	BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI	6
	AMIR TEMURNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O'RNI VA TARIXIY AHAMIYATI.....	19
13.00.04	PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS PEDAGOGY	27
	SPORT MUSOBAQALARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH USLUBIYATI	28
13.00.05	VOCATIONAL EDUCATION METHODOLOGY	37
	QISHLOQ XO'JALIK FANLARINI O'QITISH METODIKASINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	38
13.00.06	DIGITAL EDUCATION AND E-LEARNING.....	46
	TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK ASOSLARI	47
	GRAFIK AXBOROTNI QAYTA ISHLASHNING FRAKTAL METODLARI	54
	RAQAMLI PEDAGOGIKA SHAROITIDA MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH MASALALARI	65
	TALABALARNI SUN'IY INTELLEKT ELEMENTLARIDAN FOYDALANISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY VA METODIK ASOSLARI	74
	AI-BASED TOOLS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES: INNOVATIONS, IMPACT, AND PEDAGOGICAL PERSPECTIVES	80
13.00.07	EDUCATIONAL MANAGEMENT	84
	РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА УЗБЕКИСТАНА В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	85
13.00.09	SOCIAL PEDAGOGY	93
	САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.....	94

DUNYO DEMOKRATIYASI MARKAZI O‘ZGARYAPTIMI? YEVIROPA
ITTIFOQINING KELAJAGI..... 105

13.00.02
**THEORY AND METHODOLOGY
OF TEACHING AND
UPBRINGING**

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Ermakova Indira Rustamovna

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

e-mail: boom.shazi@mail.ru

Rakhimov Bakhtiyor Khudoyberdievich

Gulistan State University. 120100,

E-mail: b.raximov1707@gmail.com

Abstract: *This article explores the methodology of using interactive technologies, media education, multimedia tools, and innovative pedagogical approaches in teaching biology. It also analyzes the role of information and communication technologies in the educational process, the formation of students' media literacy, the advantages of web-quest technology, and the effectiveness of multimedia tools in teaching biology. The importance of interactive methods in developing students' creative, critical, and independent thinking skills is also highlighted.*

Keywords: *biology, interactive technologies, media education, multimedia, media literacy, web-quest, innovative technology, electronic educational resources, pedagogical technology.*

INTRODUCTION

Relevance and problem of the topic:

In the modern education system, the rapid development of information and communication technologies makes it possible to digitalize the learning process and widely introduce interactive and innovative approaches. In particular, the use of

multimedia tools, electronic learning resources, and interactive technologies in teaching biology serves as an important factor in improving the quality of education.

However, practice shows that the use of interactive technologies in teaching biology is not sufficiently systematically organized; existing methodological approaches are not fully aligned with modern requirements, and the level of media competence among future biology teachers is insufficient. In addition, the lack of well-developed methodological foundations for the effective use of electronic learning resources indicates the existence of a scientific and methodological problem in this field.

Therefore, improving the methodology of using interactive technologies in teaching biology, organizing the educational process based on innovative approaches, and developing students' information handling skills and media competence are considered urgent scientific and pedagogical problems.

Research aim: To improve the methodology of using educational technologies in teaching biology.

Research tasks: Within the framework of the research, the following tasks were defined:

- to clarify the methodological conditions for using educational technologies in teaching biology in higher education institutions;
- to develop a system of basic and professional competencies of future teachers in teaching biology;
- to identify components for developing students' competence in using educational technologies in biology education;
- to develop a methodology for organizing learning activities using educational technologies;

— to develop an assessment tool for diagnosing the effectiveness of using electronic resources in biology education.

Object and subject of the research: The object of the research is the process of teaching biology in higher education institutions. The subject of the research is the methodology of using interactive and educational technologies in teaching biology.

Research methods:

The following scientific and pedagogical methods were used in the research process:

- theoretical analysis and generalization;
- pedagogical observation;
- surveys and tests;
- comparative analysis;
- pedagogical experiment;
- statistical analysis methods.

Results and discussion:

The results of the research showed that the learning process organized on the basis of interactive technologies increases students' level of achievement and develops their independent thinking and information-processing competencies. The use of multimedia and web-quest technologies enables achieving high efficiency in teaching biology.

Scientific novelty (brief): The methodological foundations of the integrated use of interactive technologies and multimedia tools in teaching biology were improved, and methodological approaches aimed at developing students' media competence were developed.

Main part: In the educational process, multimedia computer programs, electronic learning resources, independent study tasks, teaching materials designed for different

stages of lessons, computer games, modeling systems, and educational web resources on the Internet are widely used.

The visual nature of educational technologies, the possibility of rapid knowledge assessment, diversity of organizational forms of teaching, and methodological activities of teachers ensure their effectiveness. Due to the complexity of biological processes, visual thinking plays a leading role in students. Therefore, abstract concepts are sometimes difficult for them to master.

Multimedia animation models help form a holistic understanding of biological processes, while interactive models provide opportunities for independent design of processes, error correction, and independent learning.

Electronic multimedia teaching materials in biology expand the information system, visually represent processes and phenomena, use numerous illustrations and animations, organize virtual laboratories, and create test tasks of various levels. This contributes to the effective organization of learner-centered education.

An electronic multimedia educational resource (EMER) is a systematized collection of electronic multimedia information and serves as a comprehensive information source in the educational process.

EMTR (Electronic Multimedia Educational Resource) includes:

1. *Methodological materials for teaching biology, including guidelines for organizing and conducting laboratory sessions.*
2. *Laboratory works. This section presents the sequence for performing virtual laboratory tasks.*

A student-centered learning approach is characterized by the diversity and abundance of information transmitted through audiovisual objects.

A student who studies material at the level of its original source obtains additional information from informational objects included in the educational program,

particularly reference materials. Presenting new material in the form of interactive objects significantly increases students' interest in learning new topics.

The most important aspects of multimedia resources include the following:

- the possibility of integration into the educational environment;
- the ability to create a personalized learning environment;
- the possibility of using the program regardless of the technical equipment level of the educational institution (even if only one computer or a computer lab is available);
- the availability of ready-made lessons enriched with audio and video materials that meet content requirements;
- the presence of a wide database of control and test tasks that support student-centered learning, allowing the creation of different versions of assignments;
- the possibility of performing control and test tasks in both training and assessment formats, with individual guidance provided to students during the process;
- audiovisual presentation of all video and animation materials, which reduces eye strain during screen reading;
- availability of ready-made lesson materials supplemented with narrator voice-over.

Disks containing various programs include different types of informational objects—illustrations, animations, video materials, virtual laboratories, and other interactive resources. The use of multimedia capabilities significantly expands the educational environment and makes the learning process more engaging and effective.

In the development of modern education, the introduction of information technologies is reflected in two main directions—informatization and technologization. This not only requires fundamental changes in educational content and methodology but also the renewal of teaching tools.

The development of students' information competence depends not only on educational content but also on the effective use of teaching technologies. One such

technology is innovative educational technology. Studying, mastering, and applying it in the educational process is one of the most relevant tasks today.

In pedagogy, the concept of “innovative technology” is also explained as students independently acquiring partial or full information based on educational resources placed on the Internet. The web-quest concept was developed in the mid-1990s, and the term was first introduced into scientific use in 1995 by Professor D. Bernie Dodge of the University of San Diego (USA), a specialist in educational technologies. He developed an internet-based innovative learning model focused on the integration of teaching different subjects.

The web-quest portal includes numerous sample materials, examples, and methodological guidelines to help teachers independently create web-quests.

This new technology was first widely adopted by educators in the United States and European countries, and by the late 1990s it was actively implemented in the Russian education system as well. In particular, innovative educational projects developed in chemistry, ecology, physics, and other subjects were published on special internet resources in educational institutions in cities such as Irkutsk, Angarsk, Perm, and others.

At the same time, it is noted that there are currently not enough web-quest resources in the Uzbek language intended for higher education students.

Innovative education can be used to solve specific problems, to cover academic subjects or topics, and to ensure interdisciplinary integration. In addition, innovative education is used for the following purposes (Figure 1):

Figure 1. Methods of using innovative education.

Innovative education is divided into long-term and short-term types based on its duration (Figure 2). They differ from each other in their implementation timeframes as well as the goals set within the educational process.

Short-term innovative education is typically aimed at achieving simple didactic goals—expanding, strengthening, and integrating knowledge. This type of innovative education is often carried out within one to three lessons and is focused on achieving quick results.

Long-term innovative education, on the other hand, encompasses broader educational goals, serving to provide deep knowledge, build complex competencies, and ensure interdisciplinary integration. In contrast, short-term innovative education is mainly aimed at expanding and deepening knowledge, and is designed for a few training sessions (Figure 2).

Figure 1.2. Types of innovative education.

Long-term innovative education targets high-level educational goals. In this approach, students expand, deepen, and enrich their knowledge based not only on textbooks but also on information sources, Internet resources, and real-world data.

N.V. Nikolaeva researches educational design tasks as an important method and tool for developing students' information activity skills. According to data from the San Diego State University portal and website, resources developed for innovative education span various disciplines—including English, economics, art, music, mathematics, health, social sciences, technology, and information literacy. Although the latter two fields are closely related to media education, many resources are dedicated to issues such as copyright, the effective use of online resources, and web portal quality evaluation.

In the process of innovative education, each student analyzes a problem based on their own level of knowledge and presents their conclusions through created web pages. Unlike traditional web quizzes (for example, assignments based on the YarTsDOSh website), independent work in innovative education is not organized in a "question–answer–check answer" format, but rather as a creative and research-oriented activity.

As a result, students' work is published as a web page or website (either locally or on the Internet).

Publishing the results of work online serves several purposes:

- Directing students toward completing modern, high-tech tasks;
- Ensuring that the completed work culminates in interesting results and conclusions;
- Creating opportunities to receive feedback, opinions, and encouragement from external audiences (viewers) through two-way communication.

Research conducted in this field has led to the development of innovative projects designed for independent study across various courses (ChinaQuest, MayaQuest, EuropeanQuest, Japanese Middle Age History in Comparison, etc.). Innovative education consists of a system of problem-solving tasks enriched with role-playing elements and based on the use of Internet information resources. It takes the form of an Internet website where students complete various learning assignments.

B. Dodge recommended the following types of tasks for innovative education:

- Presentation (Retelling): Expressing information gathered from various sources in a new format (presentation, poster, commentary);
- Planning and Design: Developing a plan and project based on a given task;
- Self-Knowledge: Comprehensive research of the self/personality;
- Compilation: Combining information obtained from different sources;
- Creative Tasks: Creating imaginative work based on the topic;
- Analytical Tasks: Searching for, analyzing, and systematizing information;
- Mystery (Detective) Tasks: Drawing conclusions based on conflicting evidence;
- Consensus Building: Developing ways to solve complex problems;

- Evaluation: Justifying viewpoints based on specific criteria.

The structure of innovative education consists of an educational website developed around specific topics, which directs students toward independent research activities and allows hypertext transitions to various web pages.

Innovative education technology is implemented in the following stages:

1. Introduction Stage: The roles of the participants, the task scenario, the initial work plan, and the content of the quest are clearly defined.
2. Tasks Stage: This stage consists of a matrix/table of tasks, evaluation criteria, questions-and-answers, and supporting instructions. Tasks can be designed for individual or collective execution.
3. Information Resources Stage: A bank of information resources necessary for completing the tasks is formed. These sources are usually systematically organized and targeted in advance.
4. Practical Execution Stage, which includes:
 - Independent study of materials presented by the teacher;
 - Utilizing methodical advice and instructions;
 - Filling out the task table;
 - Discussing individual work results;
 - Selecting materials for the collective presentation;
 - Utilizing electronic sources;
 - Designing the presentation (using images, audio, and video elements).
5. Final Stage: The gained experience and results are discussed and summarized in a "roundtable" format.

To use innovative education effectively, students are required to have a certain level of language competence and the skill to find reliable information from Internet sources.

During the innovative education process, students have the opportunity to independently return to materials they did not master or found difficult to comprehend. This technology serves to develop independence, problem-solving, creative thinking, critical thinking, and the ability to navigate freely within the information space.

After the project results are presented in the classroom, they can be uploaded to the Internet so that other students can become familiar with them. A critical element of any innovative education is the presence of clear and detailed evaluation criteria. Based on these criteria, project participants conduct self-assessment and peer assessment within the group, while the teacher carries out the final evaluation. For instance, oral presentations take into account grammar, fluency, and logical consistency; PowerPoint presentations consider technical execution quality, design, and aesthetic presentation level. A specific scoring system is developed for each criterion, with indicators defined by levels.

Unlike traditional subjective evaluation ("good," "well done," "you may sit down"), this approach ensures an objective and transparent assessment system for students. In the process of creative activity, students do not passively receive ready-made knowledge; instead, they construct knowledge independently through exploratory activities. For this reason, educational quests must be organized in seamless integration with previous and subsequent learning activities.

In conclusion, utilizing interactive and innovative technologies in teaching biology significantly increases the efficiency of the educational process and serves to build students' competencies in independent thinking, critical analysis, and creative approaches. An educational environment based on web-quests and multimedia

technologies develops students' information management competence and adapts them to the demands of a modern digital society.

This approach not only enhances the knowledge delivery process but also serves to develop an individual's media competence. At the same time, implementing a clear and criteria-based evaluation system in the innovative education framework ensures the objectivity and transparency of the educational process.

REFERENCES

1. Republic of Uzbekistan. National Program for Personnel Training // Harmoniously Developed Generation – the Foundation of Uzbekistan’s Progress. – Tashkent: “Sharq”, 1998. – P. 5.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 “On the Strategy of Actions for Further Development of the Republic of Uzbekistan” (Decree No. PF–3937). – Collection of Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 6, Article 70.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 30, 2002 (No. PF–3080) “On Further Development of Computerization and Introduction of Information and Communication Technologies”. Available at: <http://www.lex.uz/acts/152370>
4. Lechkina, T.O. “Quest Project” Technology as an Innovative Form of Education // Science and Education: New Time. 2015. – No.1(6). – pp.12–13.
5. Lobanov, A.P. Cognitive Psychology: From Sensation to Intelligence: учебное пособие (Textbook). – Minsk: Novoe Znanie, 2008. – 376 p.
6. Luhmann, N. Media Communications. – Moscow: Logos, 2005. – 280 p.

7. Lutfullaev, M.X. Improving the Efficiency of the Educational System Based on Multimedia Textbooks // Education and Upbringing. – 2003. – No.3–3. – pp.55–57.
8. Mavlonov, O. Biology. Repetitor’s Book: Botany, Zoology, Human and Health, General Biology. Educational Manual. – Tashkent: “O‘qituvchi”, 2016. – 588 p.
9. Mavlonov, O., Komilov, G. Zoology: Grades 6–7. Textbook. – Tashkent: “O‘qituvchi”, 2000. – 383 p.
10. Mamatov, D.N. Pedagogical Design of Professional Education Processes in the Electronic Information Educational Environment. PhD Dissertation Abstract. – Nukus: TDPU, 51 p.
11. Marina, A.V., Solomin, V.P., Stankevich, P.V. Modern Problems of Secondary Biological Education. – Saint Petersburg: Obrazovanie, 1996. – 191 p.
12. Media Education // Russian Pedagogical Encyclopedia. Vol.1. Ed. by V.V. Davydov. – Moscow: Bolshaya Rossiyskaya Entsiklopediya, 1993. – 555 p.
13. Razlogov, K.E., Sharikov, A.V. et al. Media Education: A Polemical View. Collection of Articles. – Moscow: UNESCO IIP “Information for All”, 2006. – 32 p.
14. L. Masterman’s Media Education Model [Masterman, 1985; 1997]. Available at: <http://knigi.link/knigi-mediapsihologiya/mediaobrazovatelnaya-model-lmastermana-13236.html>

AMIR TEMURNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O‘RNI VA TARIXIY AHAMIYATI

Mo‘minov Muhammadjon Abdukarim o‘g‘li

Toshkent gumanitar fanlar universiteti

mominovali007@gmail.com

Xajibayeva Muslimabonu Baxtiyor qizi

Toshkent gumanitar fanlar universiteti

Nusratova Shaxlo Mamayusupovna

Toshkent gumanitar fanlar universiteti

Annotasiya: *Mazkur maqolada Amir Temur saltanatining jahon tarixidagi o‘rni siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlardan kompleks tarzda tahlil etilgan. Sohibqironning markazlashgan davlat barpo etishdagi faoliyati, xalqaro diplomatik aloqalarni rivojlantirishdagi o‘rni hamda Yevroosiyo hududida siyosiy muvozanatni shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, Buyuk Ipak yo‘li ustidan nazorat o‘rnatilishi orqali savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishi, Samarqandning yirik iqtisodiy va madaniy markazga aylanishi asoslab berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Amir Temur, Temuriylar davlati, markazlashgan boshqaruv, diplomatik aloqalar, Buyuk Ipak yo‘li, xalqaro savdo, Samarqand, madaniy meros, me‘morchilik, Bibixonim masjidi, Go‘ri Amir maqbarasi, ilm-fan rivoji, Temuriy uyg‘onish, tarixshunoslik, milliy davlatchilik, “Temur tuzuklari”*

Abstract: *This article comprehensively analyzes the place of the Amir Temur dynasty in world history from political, economic and cultural aspects. The activities of Sahibkiran in the establishment of a centralized state, the development of international diplomatic relations and the role of Samarkand in the formation of political balance in Eurasia are highlighted. The expansion of trade and economic relations through the establishment of control over the Great Silk Road, the transformation of Samarkand into a major economic and cultural center are also justified.*

Keywords: *Amir Temur, Timurid state, centralized administration, diplomatic relations, Great Silk Road, international trade, Samarkand, cultural heritage, architecture, Bibi Khanum Mosque, Guri Amir Mausoleum, development of science, Timurid revival, historiography, national statehood, "Temurian regulations"*

Аннотация: *В данной статье всесторонне анализируется место Тимуридской империи в мировой истории с политической, экономической и культурной точек зрения. Особое внимание уделяется деятельности Сахибкирана по созданию централизованного государства, развитию международных дипломатических отношений и роли Сахибкирана в формировании политического баланса в Евразии. Обосновывается также расширение торгово-экономических связей посредством установления контроля над Великим Шелковым путем, превращение Самарканда в крупный экономический и культурный центр.*

Ключевые слова: *Амир Тимур, Тимуридское государство, централизованное управление, дипломатические отношения, Великий Шелковый путь, международная торговля, Самарканд, культурное наследие, архитектура, мечеть Бибиханим, мавзолей Гури Амира, развитие науки, Тимуридское*

возрождение, историография, национальная государственность, «Темурские постановления»

Kirish. Amir Temur saltanati nafaqat harbiy muvaffaqiyatlar bilan, balki siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalardagi yutuqlari bilan ham jahon tarixida muhim o‘rin egallaydi. Sohibqiron 35 yillik hukmronligi davomida keng hududlarda markazlashgan boshqaruv tizimini joriy etib, xalqaro savdo yo‘llarini nazorat qilib, madaniyat va ilm-fanning gullab-yashnashiga zamin yaratdi.

Tahlil va natijalar. Siyosiy jihatdan Amir Temur saltanati o‘z davrining eng qudratli davlatlaridan biriga aylandi. Sohibqiron keng qamrovli diplomatik aloqalar o‘rnatib, Yevropa, Sharqiy Osiyo va Shimoliy Afrika mamlakatlari bilan munosabatlar yuritdi. Uning saroyiga Ispaniya, Fransiya, Angliya, Vizantiya, Misr va Xitoydan elchilar kelgan. Xususan, 1403–1406-yillarda ispaniyalik elchi Ruy Gonsales de Klavixo Samarqandga tashrif buyurib, Amir Temur saroyidagi ulug‘vorlik va tartibni batafsil tasvirlab qoldirgan¹.

Amir Temur Yevropa mamlakatlari, xususan Fransiya va Ispaniya bilan faol yozishmalar olib borgan. U Fransiya qiroli Karl VI va Angliya qiroli Genrix IV bilan xat almashgan. Bu yozishmalar Sohibqironning xalqaro diplomatiyada faol qatnashganini va o‘z davlatining manfaatlarini global miqyosda himoya qilganini ko‘rsatadi. Amir Temurning diplomatik faoliyati nafaqat harbiy maqsadlarga, balki savdo-sotiqni rivojlantirish va madaniy aloqalarni kengaytirishga ham qaratilgan edi.

Iqtisodiy jihatdan Amir Temur saltanati Buyuk Ipak yo‘lini nazorat qilgan eng muhim davlatlardan biri edi. Sohibqiron Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo yo‘llarining xavfsizligini ta‘minlash, savdogarlarni himoya qilish va bozor infratuzilmasini

¹Ruy Gonsales de Klavixo. Samarqandga sayohat. – Toshkent: O‘zbekiston, 2010. – 89–94-b.

rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi. Samarqand, Buxoro, Tabriz, Hirot, Sultoniya kabi shaharlar yirik xalqaro savdo markazlariga aylandi. Amir Temur bosib olgan hududlardagi eng mohir hunarmandlarni Samarqandga ko'chirib keltirib, poytaxtni jahonning eng yirik iqtisodiy markazlaridan biriga aylantirdi².

Amir Temurning madaniy sohadagi hissasi ham nihoyatda katta. Sohibqiron me'morchilik, san'at va ilm-fanning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratdi. Uning davrida Samarqandda Bibixonim masjidi, Shohizinda majmuasi, Oqsaroy (Shahrisabzda), Amir Temur maqbarasi (Go'ri Amir) va boshqa ko'plab ulug'vor binolar qurildi. Bu inshootlar o'z davrining eng yuksak me'morchilik namunalari bo'lib, ular bugungi kunda ham jahon me'morchilik merosining bebaho durdonalari sifatida e'tirof etiladi.

Bibixonim masjidi – Amir Temurning Hindistonga yurishidan qaytganidan so'ng, 1399–1404-yillarda qurilgan. Bu masjid o'z davrining eng katta masjidlaridan biri bo'lib, uning hovlisi 167 metrga 109 metrni tashkil etgan. Masjid qurilishida Hindistondan olib kelingan 90 ta fil ishlatilgan. Shuningdek, Go'ri Amir maqbarasi – Amir Temur va uning avlodlari dafn etilgan maqbara – me'morchilik san'atining yuksak namunasi sifatida UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan³.

Amir Temur ilm-fan va adabiyotga ham katta e'tibor qaratdi. Uning saroyida ko'plab olimlar, shoirlar, tarixchilar va san'atkorlar to'planib, ilmiy va ijodiy muhit shakllandirildi. Sohibqiron o'zi ham ilm-fan va tarixga qiziqib, tarixchilarni qo'llab-quvvatlagan. Nizomiddin Shomiy va Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarlari Sohibqiron topshirig'i bilan yozilgan bo'lib, ular Amir Temur davri tarixining birlamchi manbalari hisoblanadi. Sohibqironning ilm-fanga bo'lgan e'tibori

²Hidoyatov G.A. Temuriylar sivilizatsiyasi. – Toshkent: Sharq, 1996. – 67-b.

³Pugachenkova G.A. Samarqand. Buxoro. – M.: Iskustvo, 1968. – S. 45–48.

keyinchalik Temuriylar davrida yanada kuchayib, Ulug‘bek va boshqa Temuriy hukmdorlar davrida Samarqand jahonning eng yirik ilmiy markazlaridan biriga aylandi.

Amir Temur madaniy siyosatda “sintez” tamoyiliga amal qildi. U turli mamlakatlardan olib kelingan olimlar, me‘morlar, rassomlar va hunarmandlarning tajribasini birlashtirgan. Natijada Temuriy me‘morchilik uslubi turk, eroniy, hindiy va arab me‘morchilik an‘analarining sintezi asosida shakllandi va u keyinchalik Hindiston, Eron va Markaziy Osiyodagi ko‘plab me‘moriy yodgorliklarga ta‘sir ko‘rsatdi. Hindistondagi mashhur Toj Mahal ham ko‘p jihatdan Temuriy me‘morchilik an‘analarining davomi sifatida qaraladi.

Amir Temur shaxsiyati jahon tarixshunosligida turli davrlarda turlicha baholangan. Sohibqironning harbiy yurishlari, davlat qurilishi sohasidagi faoliyati va madaniy merosi to‘g‘risida minglab ilmiy va badiiy asarlar yozilgan. Biroq Amir Temurga nisbatan baholar ko‘p hollarda tadqiqotchilarning siyosiy qarashlari, milliy mansubligig va davrning mafkuraviy ta‘siri ostida shakllanganini ham ta‘kidlash zarur.

G‘arbiy tarixshunoslikda Amir Temurga nisbatan ikki xil yondashuv mavjud bo‘lgan. Bir tomondan, u jahonning eng buyuk sarkardalaridan biri va qudratli imperiya asoschisi sifatida e‘tirof etilgan. Ingliz tarixchisi Harold Lamb o‘zining “Tamerlane: The Earth Shaker” nomli mashhur asarida Amir Temurni “yer-zaminga zil solgan inson” sifatida tasvirlagan. Ikkinchi tomondan, ayrim G‘arb mualliflari Sohibqiron harbiy yurishlaridagi qat‘iylik va shafqatsizlik jihatlarini bo‘rttirib ko‘rsatib, uning madaniy va davlat qurilishi sohasidagi faoliyatini e‘tibordan chetda qoldirganlar⁴.

Sovet tarixshunosligida Amir Temurga nisbatan asosan salbiy baho berildi. Sovet mafkurasi Sohibqiron faoliyatini “bosqinchilik” va “xalqlarga qarshi zo‘ravonlik”

⁴Lamb H. Tamerlane: The Earth Shaker. – New York: Robert M. McBride, 1928. – P. 5–8.

sifatida talqin qilib, uning davlat qurilishi va madaniy merosi sohasidagi hissasini qasddan kamsitdi. Bu sovet mafkurasining milliy qahramon va davlat arboblari shaxsiyatini kamsitishga qaratilgan umumiy siyosatining bir qismi edi. Biroq akademik V.V. Bartold kabi yirik olimlar Amir Temurning tarixiy rolini nisbatan xolis baholab, uning davlat qurilishi va madaniy siyosatidagi muhim hissasini e'tirof etganlar⁵.

O'zbekiston mustaqilligidan so'ng Amir Temur shaxsiyatiga nisbatan tubdan yangi yondashuv shakllandi. 1996-yilda Amir Temur tug'ilganining 660 yilligi butun respublika miqyosida keng nishonlanib, Sohibqiron o'zbek davlatchiligi va milliy g'urning ramzi sifatida qayta e'tirof etildi. Toshkent shahrida Amir Temur haykali o'rnatildi, uning nomi ko'chalar, maydonlar va ta'lim muassasalariga berildi. "Temur va Temuriylar tarixi" davlat muzeyi tashkil etilib, unda Sohibqiron hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan boy eksponatlar yig'ildi⁶.

Amir Temurning jahon tarixidagi o'rnini bir necha muhim jihatdan aniqlanadi. Birinchidan, u Yevroosiyo siyosiy xaritasini tubdan o'zgartirib, XIV–XV asrlarda eng qudratli imperiyalardan birini barpo etdi. Ikkinchidan, uning harbiy yurishlari Oltin O'rdaning parchalanishi, Usmonli imperiyasining vaqtincha zaiflashi, Dehli sultonligining inqirozi va boshqa yirik siyosiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Uchinchidan, u madaniyat, me'morchilik va ilm-fanning rivojlanishiga katta hissa qo'shib, "Temuriy Uyg'onish" deb atalgan madaniy taraqqiyot davriga asos soldi. To'rtinchidan, Amir Temur xalqaro diplomatiyada faol qatnashib, Markaziy Osiyoni jahon siyosatining markaziy o'rinlaridan biriga ko'tardi⁷.

⁵Bartold V.V. Ulug'bek va uning davri / Tarjima A. Rasulov. – Toshkent: Fan, 1994. – 15–18-b.

⁶Ismoilov M.M. Amir Temur va Temuriylar davri tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. – 12–15-b.

⁷Fayzullayev T.F. Amir Temur – buyuk sarkarda. – Toshkent: Sharq, 1999. – 312 b.

Zamonaviy nuqtai nazardan, Amir Temur shaxsiyati va merosi bir necha muhim jihatdan dolzarbdir. Uning davlat boshqaruvi tajribasi, markazlashgan hokimiyat tizimi, harbiy tashkilot va diplomatik mahorati bugungi kunda ham o'rganilmoqda. "Temur tuzuklari" – Sohibqiron tomonidan yozilgan davlat boshqaruvi va harbiy san'atga oid asar – zamonaviy menejment va rahbarlik ilmida ham qiziqish uyg'otmoqda. O'zbekiston Respublikasi uchun Amir Temur merosi milliy o'zlikni anglash, davlat mustaqilligi va milliy g'urning muhim ramzi sifatida alohida ahamiyatga ega⁸.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Amir Temur saltanati siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan jahon tarixida muhim o'rin tutadi. Sohibqiron keng qamrovli diplomatik aloqalar o'rnatib, Buyuk Ipak yo'lini nazorat qilib, xalqaro savdoni rivojlantirib, Samarqandni jahonning eng yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biriga aylantirdi. Uning davrida qurilgan Bibixonim masjidi, Go'ri Amir maqbarasi, Shohizinda majmuasi va boshqa inshootlar jahon me'morchilik merosining bebaho durdonalari hisoblanadi.

Amir Temur shaxsiyati jahon tarixshunosligida turli davrlarda turlicha baholangan. G'arb tadqiqotchilari uni buyuk sarkarda va imperiya asoschisi sifatida e'tirof etganlar. Sovet tarixshunosligi Sohibqiron faoliyatini salbiy talqin qilgan. O'zbekiston mustaqilligidan so'ng Amir Temur o'zbek davlatchiligi va milliy g'urning ramzi sifatida qayta e'tirof etildi. Bugungi kunda uning merosi milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani mustahkamlash va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

⁸Rtveladze E.V. Amir Temur: shaxs va zamon. – Toshkent: Fan, 1996. – 245–248-b.

1. Ruy Gonsales de Klavixo. Samarqandga sayohat. – Toshkent: O‘zbekiston, 2010. – 176 b.
2. Bartold V.V. Ulug‘bek va uning davri / Tarjima A. Rasulov. – Toshkent: Fan, 1994. – 232 b.
3. Fayzullayev T.F. Amir Temur – buyuk sarkarda. – Toshkent: Sharq, 1999. – 312 b.
4. Hidoyatov G.A. Temuriylar sivilizatsiyasi. – Toshkent: Sharq, 1996. – 240 b.
5. Ismoilov M.M. Amir Temur va Temuriylar davri tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. – 340 b.
6. Lamb H. Tamerlane: The Earth Shaker. – New York: Robert M. McBride, 1928. – 352 p.
7. Pugachenkova G.A. Samarqand. Buxoro. – M.: Iskusstvo, 1968. – 200 s.
8. Ziyonet. Ta’lim portali. – URL: <https://ziyonet.uz/>
9. Tarix.uz. O‘zbekiston tarixi va tarixiy manbalar portali. – URL: <https://www.tarix.uz/>
10. E-Tarix.uz. Elektron tarix portali. – URL: <https://e-tarix.uz/>
11. Amir Temur muzeyi. Rasmiy veb-sayt. – URL: <https://temurmuseum.uz/>

13.00.04
**PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS PEDAGOGY**

**SPORT MUSOBAQALARINI TASHKIL ETISH VA
O'TKAZISH USLUBIYATI**

Izzatullayev Azizbek Renatulla o'g'li
Toshkent Gumanitar fanlar Universiteti

azizizzatullayev22@gmail.com

Xudoyberganova Elmira Umaraliyevna
Toshkent Gumanitar fanlar Universiteti

xudaybergenovaelmira969@gmail.com

Alimjonova Setora Yashin qizi
Toshkent Gumanitar fanlar Universiteti

rkrkrkkok@gmail.com

***Annotatsiya.** Musobaqalar sportchilar va jamoaning jismoniy, texnik, taktik hamda axloqiy-irodaviy tayyorgarlik darajasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ular o'quv-mashg'ulot jarayonining holati va yo'nalishini baholash imkonini beradi. Musobaqa natijalari mashg'ulot jarayonini yakunlash va tahlil qilish vositasi hisoblanadi. Mazkur tizimning asosiy maqsadi sportchilarda portlovchi kuch, tezkorlik, tezkor kuch, reaksiya tezligi va tashlash tezligi kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan iborat.*

***Kalit so'zlar:** sportchilar, musobaqa, reaksiya tezligi, mashg'ulot, natijalar, g'alaba.*

***Аннотация.** Соревнования играют важную роль в определении уровня физической, технической, тактической и морально-волевой подготовки спортсменов и команды. Они позволяют оценить состояние и направленность*

учебно-тренировочного процесса. Результаты соревнований служат средством анализа и завершения тренировочной деятельности. Основной целью данной системы является развитие таких физических качеств, как взрывная сила, быстрота, скоростно-силовые способности, скорость реакции и скорость броска.

Ключевые слова: спортсмены, соревнования, скорость реакции, тренировка, результаты, победа.

Annotation. Competitions play a key role in determining the level of physical, technical, tactical, and moral-volitional preparedness of athletes and teams. They help assess the condition and direction of the training process. Competition results serve as a tool for evaluating and concluding training activities. The main objective of this system is to develop physical qualities such as explosive strength, speed, speed-strength abilities, reaction speed, and throwing speed.

Keywords: athletes, competition, reaction speed, training, results, victory.

Kirish.

Sport musobaqalarining ahamiyati- Sport musobaqalari o'quv-mashg'ulot ishlarining asosiy qismini tashkil etadi. Ular mashg'ulotlarda qiziqishni oshiradi, mamlakatda sportning ommaviy rivojlanishiga yordam beradi. Sportchi musobaqalarda muntazam qatnashmay turib yuqori natijalarga erisha olmaydi. Musobaqalar musobaqa qatnashchilarining va umuman jamoaning jismoniy, texnik, taktik va axloqiy-irodaviy tayyorgarligi darajasini aniqlaydi, o'quv-mashg'ulot jarayonining ahvoli va yo'nalishini aniqlash imkonini beradi. Musobaqa natijalari o'quv-mashg'ulot ishlarini yakunlash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy. Musobaqalar qat'iylikni, g'alabaga erishish yo'lidagi iroda kuchini, korxonaga jamoasi, shahar, respublika, mamlakat oldidagi mas'uliyat hissini tarbiyalaydi.

O'yin-larning emostional keskinligi sportchilarning psixologik xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi.

Ochiq havoda o'tkaziladigan musobaqalar qatnashchilarni sog'lomlashtirish jihatidan katta ahamiyatga ega bo'lib, jismoniy kamolotning hammabop va qimmatli vositalaridan biridir. Musobaqalar ko'p sonli tomoshabinlarni jalb qilish bilan sportni targ'ib qilish va ommalashtirishning qudratli vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ular musobaqa qatnashchilari va tomoshabinlarga uyushtiruvchi ta'sir ko'rsatib, tomoshabinlarni jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug'ullanishga jalb etadi.

Sportda hakamning tarbiyachi – pedagog va o'yin rahbari sifatidagi ahamiyati juda katta. Aniq hakamlilik qilish, musobaqada ro'y beradigan qo'polliklarga va ayrim sportchilarning intizomsizligiga qarshi qat'iy kurashish, musobaqalashayotgan jamoa yoki sportchilariga o'z vaqtida tanbeh va ko'rsatmalar berish musobaqani taktik va texnik jihatdan yuqori darajada o'tkazishga yordam beradi.

Musobaqa turlari -Oldiga qo'yilgan vazifalarga qarab musobaqalarni asosiy va yordamchi musobaqalarga bo'lish mumkin.

Sport o'yinlari bo'yicha musobaqalarni tashkil qilish, o'tkazish va hakamlilik qilish-Yagona sport tasnifi talablariga muvofiq tashkil etiladigan va natijalariga ko'ra sport tasnifi belgilanadigan hamda g'olib yoki chempion degan nom beriladigan musobaqalar asosiy musobaqalarga kiradi.

Musobaqalarning asosiy turi – taqvim musobaqalar bo'lib, ular sport tadbirlarining yagona taqvim rejasida nazarda tuziladi va tasdiqlangan nizomga muvofiq ravishda o'tkaziladi.

Qo'yidagilar musobaqalarning asosiy turlariga kiradi:

- birinchilik yoki chempionatlar;
- kubok musobaqalari;
- saralash musobaqalari.

Birinchiлик yoki chempionatlar – eng mas’uliyatli musobaqalar

bo’lib, ularning natijalari bo’yicha g’olib jamoaga yoki sportchiga chempionlik nomi beriladi. Musobaqalarni tashkil etishning bu turi jamoalar kuchini oqilona baholashga, olib borilayotgan o’quv-tenirovka ishining sifatini taqqoslashga imkon beradi.

Kubok musobaqalari juda ko’p jamoalarni jalb etish va g’olibni nisbatan qisqa muddatlarda aniqlash maqsadida o’tkaziladi. Kubok musobaqalari eng yaxshilarni izchillik bilan olish prinsipi bo’yicha o’tkaziladi.

Saralash musobaqalari musobaqalarning keyingi bosqichida qatnashish uchun eng kuchli jamoalarni yoki sportchilarni aniqlash maqsadida o’tkaziladi.

Musobaqalarning yordamchi turlariga qo’yidagilar kiradi:

(futbol, voleybol, qo’lto’pi, basketbol. v.b lar)

- nazorat uchrashuvlari;
- o’rtoqlik uchrashuvlari;
- namunali uchrashuvlar;
- qisqartirilgan musobaqalar.

Nazorat uchrashuvlari jamoalarni bo’lajak musobaqalarga tayyorlash va ularning tayyorgarlik darajasini tekshirish maqsadida o’tkaziladi.

O’rtoqlik uchrashuvlari o’quv-mashg’ulot maqsadlarida yoki an’anaviy musobaqalar rejasida tashkil etiladi.

Namunali uchrashuvlar futbolni ommalashtirish hamda sport mahoratini namoyish etishga xizmat qiladi.

Qisqartirilgan musobaqalar bir necha soat davomida o’tkaziladi. Ular, odatda, bayram kunlariga, sport mavsumining ochilishi yoki yopilishi sanalariga rejalashtiriladi.

Sport o'yinlari bo'yicha musobaqalarni tashkil qilish, o'tkazish va hakamlilik qilish-Bunday musobaqalarni o'tkazishda o'yin vaqti qisqartiriladi. Qisqartirilgan musobaqalarning dasturi faqat o'yin o'tkazishni emas, balki o'yinchilarning texnik yoki jismoniy tayorgarligiga doir musobaqalarni ham o'z ichiga olishi mumkin.

1.3. Musobaqalarni rejalashtirish

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya harakatining tashkiliy tuzilish xususiyatlarini hisobga olgan holda respublikalar, viloyatlar, shaharlar va jismoniy tarbiya jamoalarida o'tkaziladigan futbol, basketbol, gandbol, voleybol,v,b musobaqalarining muayan tizimi qaror topgan. Bu tizim turli ko'lamdagi musobaqalarning mintaqaviy va muassasa pristipini hisobga olgan holda muttasil, izchil bo'lishini va almashinib turishini talab etadi.

Bu musobaqalarning bir yo'la ikki joyda bo'lishi, jamoalarning haddan tashqari band bo'lib qolishi, uzoq vaqt yo'lda bo'lishning oldini olishga hamda jamoalarda to'la qimmatli o'quv-mashg'ulot ishlari uchun sharoit yaratishga imkon beradi. Musobaqaning umumiy yig'ma taqvim rejasi faqat tadbirlar ro'yxati emas, balki sport tashkilotlarining sport turlarini yanada rivojlantirish yuzasidan birgalikda olib boradigan ishlarning chuqur o'ylangan rejasidir.

U territorial va idoralar bo'yicha uyushtiriladigan musobaqalarni o'tkazish bilan aloqador barcha masalalarni o'z ichiga oladi. Respublika, viloyat o'lka va shahar musobaqalarining yig'ma taqvim rejasini yuqori tashkilotlar tomonidan rejalashtiriladigan musobaqalarni hisobga olgan holda, 4 yillik qilib tuzish maqsadga muvofiqdir. Zarur o'zgartirishlar kiritilgandan keyin sport turlari bo'yicha umumiy yig'ma reja tegishli jismoniy tarbiya va sport qo'mitalarining ommaviy sport tadbirlari rejasiga kiritiladi hamda barcha sport tashkilotchilari uchun majburiy hisoblanadi.

1.4. O'yin tizimlari

Amalda o'yinning uchta asosiy tizimi qaror topgan: davrali tizim, bir yoki ikki marta yutqazgandan keyin o'yindan chiqib ketiladigan tizim, avvalgi ikki tizimning kombinastiyasidan iborat bo'lgan aralash tizim.

Sport o'yinlari bo'yicha musobaqalarni tashkil qilish, o'tkazish va hakamlilik qilish

1.5. Davrali tizim

Musobaqaning davrali tizimida har bir jamoa, agar musobaqa bir davrali o'tkazilsa, bir-biri bilan bir marta, agar musobaqa ikki davrali o'tkazilsa, ikki marta uchrashishi kerak. Uning bunday tizim yoki adolatli musobaqalashuvchilar kuchlari nisbatini ancha oqilona belgilashga va kuchli jamoani aniqlashga imkon beradi, bunda musobaqaning umumiy yakunidagi tasodifiylik elementi ma'lum darajada bartaraf qilinadi. Bu tizim bo'yicha musobaqalarni ikki davrali qilib o'tkazish eng to'g'ri hisoblanadi

Davrali tizimda musobaqa ishtirokchilarining barcha o'rinlari to'plangan ochkolar soniga qarab aniqlanadi. O'tkazilgan barcha o'yinlar natijasida eng ko'p ochko olgan jamoa (yoki jismoniy tarbiya kollektivi) g'olib hisoblanadi. Bir yoki bir necha jamoalarda ochkolar teng bo'lib qolganda, g'olibni aniqlash uchun musobaqa tartibida qandaydir qo'shimcha ko'rsatkichlar yoki tadbirlar (masalan, shu jamoalar o'rtasida qo'shimcha o'yin yoki shu jamoalar o'rtasidagi avval o'ynalgan o'yin natijalari, yoki kiritilgan to'plar nisbati) nazarda tutilgan bo'lishi kerak.

Davrali tizim bo'yicha o'ynash tartibida qur'a tashlash bilan musobaqada qatnashuvchi jamoalarning nomerlari aniqlanadi. Jamoalarning aniqlangan raqamlari asosida o'yinlar jadvali (kalendari) tuziladi. Musobaqalar bir davrali qilib o'tkazilganda, o'yin bir-biri bilan bella-shuvchi ikki jamoadan dastlabkisining maydonida o'tkaziladi Agar musobaqada ikki davra nazarda tutilgan bo'lsa, ikkinchi o'yin keyingi jamoa maydonida o'tkazilishi kerak.

Davrli tizim bo'yicha o'tkaziladigan o'yinlar kalendarini uch usul bilan tuzish mumkin.

Birinchi usul. Musobaqada ishtirok etuvchi jamoalar soniga

qarab, jamoalarning umumiy soniga yaqin bo'lgan tok son olinadi va unga muvofiq ravishda vertikal chiziqlar o'tkaziladi. Masalan, 6 ta jamoa bo'lganda, unga (ya'ni 6 soniga) yaqin bo'lgan toq son 5 bo'ladi. Demak, besh vertikal chiziq o'tkazish zarur. Jamoalar soni 10 ta bo'lganda, unga yaqin toq son – 9, demak, to'qqizta vertikal chiziq chizilgan bo'lishi kerak va xokazo.

Vertikal chiziqlarning ostidan va ustidan, pastdan boshlab chapdan o'ngga qaratib jamoalar nomeri ketma-ket tartibda birinchidan musobaqada qatnashuvchi jamoalarning umumiy soniga

Sport o'yinlari bo'yicha musobaqalarni tashkil qilish, o'tkazish va hakamlilik qilish-eng yaqin bo'lgan toq songacha, orada bir chiziq qoldirib yozib chiqiladi.

Bu raqamlar keyingi raqamlarni grafik tarzida yozish uchun dastlabki reja bo'lib hisoblanadi. Birinchi kun o'yinlar taqvimini tuzish uchun birinchi raqamdan boshlab vertikal chiziq atrofida soat strelkasiga qarshi yo'nalishda oshib boruvchi tartibda barcha ishtirok etuvchi raqamlar yozib chiqiladi. Qolgan o'yin kunlarining taqvimini tuzish uchun vertikal chiziqlar o'rtasidagi barcha raqamlar, avval ularning ostiga va ustiga qo'yilgan raqamlarni hisobga olgan holda, ilonizi qilib qo'yib chiqiladi. Shuni ham aytish kerakki, raqamlar birin-ketin vertikal chiziqlarning o'ng tomonidan ortib boruvchi tartibda takrorlanib yoziladi.

Shundan keyin ikkinchi va qolgan taqvim kunlarida bellashuvchi jamoalarni aniqlash uchun har bir vertikal chiziqning chap tomoniga avvalgi taqvim kunidagi barcha raqamlar o'zgarishsiz o'tkazilishi kerak.

Xulosa.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, sportchilarni sport musobaqalariga texnik-taktik, jismoniy, bioxemik jihatdan tayyorlash, ularning jismoniy va gormonal tayyorgarlik darajasini yanada oshirish - sport amaliyotida sportchilarning ko'pincha g'alaba qozonishi ilmiy isbotlangan. Demak, sport mutaxassislari va murabbiylar sportchilarni musobaqaga texnik-taktik, jismoniy, bioxemik jihatdan tayyorlashga alohida e'tibor berishlari maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar Ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori Toshkent shahri 2017 yil, 3 iyun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paralimpiya harakatini rivojlantirish"ga doir qo'shimchachora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-5114-son qarori 2021 yil 18 may.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.02.2022 yildagi "Turizm, madaniy meros va sport sohalarida davlat boshqaruvini takomillashtirish" ga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida PF-75-sonli Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi (yangi tahriri) qonuni.
5. Usmonxo'jayev T.S. **Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari.** – Toshkent: O'qituvchi, 2015. – 320 b.
6. Yarashev K.D. **Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish.** – Toshkent: Fan, 2018. – 256 b.
7. Usmonxo'jayev T.S., Yusupov V.J., Akromov J.A. **Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi.** – Toshkent: Ilm Ziyos, 2017. – 300 b.

8. Izzatullayev S.Sh. **Sport musobaqalarini tashkil qilish va hakamlik qilish.** – Toshkent: Tafakkur, 2019. – 180 b.
9. Soliyev X.X. **Sportda hakamlikning nazariy asoslari.** – Toshkent: Universitet, 2020. – 200 b.
10. Po‘latov A.A. va boshqalar **Basketbol nazariyasi va uslubiyati.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2016. – 280 b.
11. **Sport musobaqalarini tashkil qilish qonun-qoidalari** (o‘quv qo‘llanma). – Toshkent, 2021. – 150 b.
12. **Sport musobaqalarini o‘tkazish uslubiyati** (ilmiy maqolalar to‘plami). – Toshkent, 2022. – 120 b.
13. **Yengil atletika musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazish.** – Toshkent: Sport nashriyoti, 2018. – 210 b.
14. Clark D. **Teaching and Teacher Education.** – London: Elsevier, 2016. – 350 p.

13.00.05
**VOCATIONAL EDUCATION
METHODOLOGY**

**QISHLOQ XO‘JALIK FANLARINI O‘QITISH
METODIKASINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH**

Ilxomov X.I.

Buxoro davlat pedagogika instituti

E-mail: [xurshidIlxomov.@gmail.com](mailto:xurshidIlxomov@gmail.com)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta’lim jarayonida innovatsiyalarni qo‘llash samaradorligi, innovatsion texnika va texnologiya uning turlari, innovatsiyalarga asoslangan ta’lim jarayonini shakllantirishning ahamiyati hamda talabalarni innovatsion texnologiyalarga bo‘lgan faoliyatga tayyorlashning ilmiy asoslari hamda statistikasi haqida qisqacha tahlillar bayon etilgan. Sifatli va raqobatbardosh ta’lim bu barqaror iqtisodiy o‘sish, fan texnika va texnologiya rivoji, ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilashdagi muvaffaqiyat garovidir. Texnika va texnologiyalarni qo‘llashning turli jihatlarini, jumladan, qurilmalar va xizmatlaridan foydalanishni ko‘rib chiqadi. Shuningdek mutaxassislarning motivatsiyasini oshirish, o‘rganishni va bilish qobiliyatini kengaytirish kabi innovatsion ta’lim yondashuvlarining afzalliklarini muhokama qiladilar.*

***Kalit so‘zlari:** innovatsion faoliyat, innovatsion texnologiya, didaktika, ta’lim innovatsiyalari, statistika, kreativ, virtual, pnevmatika, tajriba.*

Kirish. Jahonning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarida ta’lim sharoitlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil qilish va talabalarning ilmiy tafakkurlarini rivojlantirishning innovatsion pedagogik imkoniyatlarni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar jadal sur’atlarda amalga oshirilmoqda. Talabalarda noan’anaviy texnik

tafakkur tarzini va metakognitiv qobiliyatlarini shakllantirish, shuningdek talabalarni innovatsion faoliyatga jalb etish natijasida ta'lim olishning amaliy jihatlarini kuchaytirish, jumladan texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanilayotgan bo'lajak soha vakillarining texnik-innovatsion bilimdonligi, ko'nikma va malakalarining kognitiv jihatlariga va kreativ imkoniyatlarga hamohang tarzda shakllantirishning innovatsion mexanizmlarni yaratish, oliy ta'lim olishning mazmun-mohiyatini innovatsion ta'lim muhitiga moslashtirish natijasida talabalarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega hisoblanmoqda [1].

Texnika oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy o'quv faoliyatini tashkil qilish va sifatli ta'lim berishni amalga oshirish maqsadida ta'limda innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish kutilgan natijalarga erishish imkoniyatini beradi. Ta'lim innovatsiyalari – bu ta'lim sohalarida yoki talabalarni o'quv faoliyatini tashkil qilish jarayonida mavjud yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni yangicha pedagogik yondashuvlar asosida yechimlarini samarali va kafolatli bo'lishiga xizmat qiluvchi yangi metod va texnologiyalarni yaratish hamda qo'llash imkoniyatlari tushuniladi.

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish texnikasi va texnologiyasi fanini o'qitishda hozirgi kunda energiya resuris tejankor xilma-xil innovatsion texnika va texnologiyalar yaratilmaoqda shulardan biri quyosh mini meva-sabzavot quritgich qurilmasi bo'lib uning samaradorligini oshirish maqsadida ulardan yoz-kuz mavsumida meva-sabzavotlarni quritish, erta bahorda ko'chat yetishtirish maqsadida foydalaniladi[1,2].

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi ” fanini o'qitishda talabalarning innovatsion kasbiy faoliyatini rivojlantirishda innovatsion ta'lim vositalarini ishlab chiqish va qo'llash zaruratini nazariy asoslash. Umumkasbiy va

ixtisoslik fanlari bo'yicha ishlab chiqilgan innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligini bo'lajak " Qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi " fani mutahasislarining innovatsion tafakkuri, mustaqilligi va ijodiy faolligini rivojlantirishni aniqlash. "Umumkasbiy tayyorgarlikka ega bo'lishda siz qanday ko'nikmalarga ega bo'ldingiz" - degan savolga 90 % talabalar qoniqarli javob berishmagan. Bajarilgan topshiriqlar natijalari bo'yicha talabalar ikkita kichik-kichik guruhlariga ajratildi: birinchi kichik guruhni fan bo'yicha materialni o'rganishga tayyor bo'lgan talabalar jamoasi tashkil etdi (bu guruh talabalarining bilimlari darajasi 50 % dan yuqori); ikkinchi kichik guruhni qo'shimcha shug'ullanish zarur bo'lgan talabalar jamoasi tashkil etdi (bu guruh talabalarining bilim darajasi 50 % dan past).

Umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'rganishda talabalarning innovatsion kasbiy faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyhalashtirishning innovatsion metodik ta'minotini takomillashtirish, talabalarda innovatsion kasbiy faoliyatlariga yo'naltirilgan kreativligini rivojlantirish, ijodiy yondashishning samaradorligini tashxislash mezonlari aniqlandi[3].

O'rganilayotgan axborot hajmining bir xilligi, ya'ni har ikkala guruhga ham bir xil didaktik vazifalarning qo'yilishi tajriba-sinov ishini o'tkazishning doimiy sharti sifatida belgilandi.

Tajriba guruhlarida talabalarning nazariy materialni o'zlashtirishi umumkasbiy va ixtisoslik fanlari bo'yicha ishlab chiqilgan dasturiy ta'lim vositalari asosida amalga oshirildi, fan o'qituvchisining faoliyati esa innovatsion qurilmalarni dasturiy ta'lim vositalaridagi vizual materiallarning mazmunini izohlash va talabalarning o'quv faoliyatini monitoring qilishdan iborat bo'ldi.

Talabalar o'quv jarayonining vazifalari va o'rganilayotgan mashg'ulotning xususiyatlariga muvofiq, matnli axborotlar va maketlar, ko'rgazmalilikning quyidagi

shakllaridan foydalanildi: virtual modellar; tasavvuriy (rasmlar maketlar); belgili (kinematik, sxema, jadvallar), 3D animatsiyalar, virtual laboratoriya va stendlar kiradi.

Alohida mashg‘ulotlar o‘rganilganidan so‘ng, bilimlarni o‘zlashtirish darajasi test sinovi orqali aniqlandi. O‘zlashtirilgan bilimlar darajasi yuqori bo‘lsa, innovatsion qurilmalarni dasturiy ta’lim vositalari yordamida talabalarga fan bo‘yicha keyingi mashg‘ulotni o‘rganishga, amaliy ishlarni yoki integrativ topshiriqlarni bajarishga imkon berdi. Topshiriqlar bo‘yicha ko‘nikma, malakalar o‘zlashtirilganidan so‘ng talabalar yozuvsiz maketlar chizmalarni tushirish bilan amaliy mashg‘ulotlarni laboratoriya xonasida ishlashdi. Agar talaba mashg‘ulotni o‘tkazib yuborsa yoki qaysidir o‘quv materialini to‘liq o‘zlashtira olmasa, dasturiy innovatsion ta’lim vositalaridan foydalanadi. Tajriba guruhi talabalari nazorat guruhi talabalaridan farqli ravishda innovatsion texnologiyalar yordamida dasturiy vositalar bilan amallarni mustaqil bajarish, kerakli ma’lumotlarni izlash, bilish faolligi ehtiyojini shakllantirish, pedagogik vazifalarni hal qilish ko‘nikmalarini ta’minlaydigan integrativ topshiriqlarni bajarishdi. Yuqorida ta’kidlangan fanlarni o‘rganishda innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish orqali amalga oshirilgan tajriba-sinov ishlari orqali talabalarining innovatsion kasbiy faoliyatini rivojlantirishdagi motivatsiyasi shakllandi va ma’qullandi. Bilim va ko‘nikmalarning o‘zlashtirilishini nazorat qilish uchun noan’anaviy nostandart testlardan foydalanildi. Nazorat testlari fanlarning alohida mavzulari o‘rganilib bo‘lingandan keyin qo‘llanildi. Tajriba va nazorat guruhlarida taqdim qilingan testlar o‘xshash bo‘lib, ular o‘quv materialini, amaliy mashg‘ulotlarni o‘zlashtirishning ayni bir xil bosqichlarida kiritildi. Ular elektron ko‘rinishda innovatsion ta’lim vositalarining modullaridan biri sifatida taqdim etildi[4,5].

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi fanida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash quyidagi natijalarni amalga oshirish imkonini berdi:

1. Bo‘lajak Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi fani mutahasislarining innovatsion kasbiy faoliyatga oid kreativligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning optimal variantini tanlash imkoniyati borligi aniqlandi
2. Ishlab chiqilgan innovatsion texnika va texnologiyalari asosida oliy ta‘lim muassasalarining 60810700 – “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi ” ta‘lim yo‘nalishi talabalari malaka talablarida belgilangan kasbiy faoliyatga oid ma‘lumotlar egallandi.
3. Umumkasbiy va ixtisoslik (“Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasini o‘qitish metodikasi”) fanini o‘qitishni innovatsion texnologiyalarning ta‘lim vositalari asosida tashkil qilishda o‘quv jarayonini vaqtidan unumli foydalanilib, yangi o‘quv ma‘lumotlarini tejalgan vaqt hisobiga berish mumkinligi aniqlandi 1-jadvalda keltirilgan va bu jarayonlarni amalga oshirish imkoniyatiga erishildi[7].

1-jadval**Tajriba-sinov o‘tkazilgan oliy ta‘lim muassasalari bo‘yicha umumiy natijalar**

O‘zlashtirish ko‘rsatkichi	Tajriba-sinov guruhleri				Nazorat guruhleri			
	Tajriba boshida talabalar soni	%	Tajriba oxirida talabalar soni	%	Tajriba boshida talabalar soni	%	Tajriba oxirida talabalar soni	%

A'lo	20	21,7	31	33,7	7	8,75	12	15
Yaxshi	38	41,4	47	51,1	32	40	36	45
Qoniqarli	28	30,4	14	15,2	31	38,75	30	37,5
Qoniqarsiz	6	6,5	0	0	10	12,5	2	2,5

1-rasm. Tajriba-sinov o'tkazilgan oliy ta'lim muassasalari bo'yicha umumiy natijalar diagrammasi

Bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining tahlili asosida, jahonning rivojlangan davlatlarida o'qitish kredit-modul tizimini qo'llanilishi, unda innovatsion ta'lim texnologiyalarining ilmiy-metodik ahamiyati aniqlanib, " Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi " ta'lim yo'nalishiga oid ilmiy-pedagogik, o'quv-metodik adabiyotlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlar mutaxassislar tayyorlash holati va ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligiga qo'yiladigan didaktik imkoniyatlari sifatida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqligi nazariy asoslandi[6,8].

Olingan natijalardan talabalarning qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasiga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi samaradorligini baholash mezonning birdan kattaligi va bilish darajasini baholash mezonining noldan kattaligini ko‘rish mumkin. Bundan ma‘lumki, tajriba yakunidagi o‘zlashtirish tajriba boshidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichidan yuqori.

Statistik tahlil natijasida baholar normal taqsimotga ega, deb hisoblandi. Bunday faraz o‘rinlidir, chunki normal taqsimotga yaqinlashish shartlari sodda bo‘lib, ular bajarildi.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirishning samaradorlik darajasini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari matematik-statistik tahlil qilinib, tajriba guruhidagi o‘zlashtirish samaradorligi nazorat guruhiga nisbatan 12 % yuqori ekanligi aniqlandi[8].

Taklif etilgan metodika umumkasbiy va ixtisoslik fanlariga qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasiga oid metodik bilim va ko‘nikmalarni integratsiyalash bilan bir vaqtda zamon talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. Texnika fanlarining eng so‘nggi yutuqlarini hisobga olgan holda talabalarning Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash yo‘nalishiga oid kompetensiyalarini rivojlantirish, oliy o‘quv yurtlarida malakali mutaxassis o‘qituvchilarni tayyorlashning muhim omilidir.

Xulosa Innovatsion texnologiyalar asosida talabalarni innovatsion kasbiy faoliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tajriba sinov ishlari uch bosqichda amalga oshirildi hamda uning ma‘lum maqsad va unga muvofiq belgilangan vazifalari asosida tashkil etilishi quyidagi holatlarni yuzaga keltirdi: ma‘ruza o‘qish va laboratoriya mashg‘ulotlarning innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan foydalanib o‘tkazilishi; mavjud imkoniyatlardan samarali

foydalanilganligi; kutilayotgan natijani oldindan bashorat qilinishi; aniq natijalarning qo‘lga kiritilganligi; tajriba-sinov ishlarining samaradorligining ta‘minlanganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. N.A.Muslimov “Innovatsion ta‘lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” o‘quv-uslubiy majmua. Toshkent: 2016.
2. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий ракамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. CSPI conference 3. - С. 97-99.
3. Қахҳоров С.Қ., Жураев Х.О. Рециркуляционная солнечная сушильная установка Босма Гелиотехника. №2. Ташкент. 2016 й.
4. Jo‘rayev E.T., Jo‘rayev T.D. Quyosh kichik meva-sabzavot quritgich-issiqxona. O‘zR patenti- № SAP 00679. 03.04.2009-y.
5. M.X. Aramov, I.E. Abdullayev, Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Ideal press”, 2023 y. – 252 b.
6. Назаров М.Р. Тоиров Э. Разработка и исследование низкопотенциальных солнечных установок. Гелиотехника. 1997 й. № 2.
7. Qahhorov S.Q, Juraev Kh.O. A Model for Improving Students' Technical Creative Competences Based on Robotic Elements. Published/ publié in Res Militaris (resmilitaris.net), vol.13, №1, Winter-Spring 2023 y.
8. Qahhorov S.Q. Jo‘rayev T.D., Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Darslik. – Buxoro. Kamolot, 2022. – 308 b.

<http://www.ayenergy.ru>

<http://www.altenergy.narod.ru>

<http://www.intersolar.ru>

13.00.06
**DIGITAL EDUCATION AND E-
LEARNING**

**TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK
ASOSLARI**

Abdug'afurova Irodabegim

Navoiy davlat universiteti

E-mail: abdugafurovairodabegim268@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning didaktik jihatlari kompleks tarzda tahlil etiladi. Raqamli vositalarning o'quv jarayoniga integratsiyasi, ularning o'qitish samaradorligiga ta'siri hamda didaktik tamoyillar bilan o'zaro bog'liqligi ochib beriladi. Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida AKTdan foydalanishning samarali usullari ishlab chiqilib, amaliy tavsiyalar taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar:** axborot texnologiyalari, didaktik yondashuv, raqamli ta'lim muhiti, interaktiv o'qitish, pedagogik innovatsiya, ta'lim samaradorligi.*

***Аннотация.** В данной статье всесторонне анализируются дидактические аспекты использования информационно-коммуникационных технологий в системе образования. Раскрываются вопросы интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс, их влияния на эффективность обучения и их связи с дидактическими принципами. В ходе исследования разработаны эффективные методы использования ИКТ на основе современных педагогических подходов и предложены практические рекомендации.*

Ключевые слова: информационные технологии, дидактический подход, цифровая образовательная среда, интерактивное обучение, педагогические инновации, эффективность образования.

the didactic aspects of using information and communication technologies in the education system. It explores the integration of digital tools into the educational process, their impact on learning effectiveness, and their relationship with didactic principles. The study developed effective methods for using ICT based on modern pedagogical approaches and offered practical recommendations.

Keywords: information technology, didactic approach, digital educational environment, interactive learning, pedagogical innovations, educational effectiveness.

Kirish. Bugungi raqamlashtirilgan jamiyatda uzluksiz ta'lim tizimida bo'layotgan islohotlarlar har bir foydalanuvchidan chuqur bilim, tajriba va ijodkorlikni talab qiladi. Shunday ekan, yangi ta'lim texnologiyalari va metodlarini chuqur bilish, o'sib kelayotgan yosh avlodni zamonga mos yangi bilim olishga, raqamli texnologiya vositalaridan foydalanishga yonaltirish dolzarb muammolardan biridir.

O'qitishning eng rivojlangan usullaridan biri bu o'quv jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llanilishidir. Ixtiyoriy o'quv fanini AKT yordamida o'qitish, o'quvchilarga fikrlashga, fanga bo'lgan qiziqishini oshishiga, qobiliyatini namayon qilishda imkon beradi. Ana'anaviy va differensiallangan darslarni multimediyali prezentatsiyalar, onlayn-testlar va dasturiy mahsulotlar yordamida tashkil etilishi oldingi bilimlarini yanada mustahkamlashga asos bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish zarurati ortib bormoqda. Biroq AKTdan foydalanishning samaradorligi

bevosita uning didaktik asoslanganligiga bog‘liq. Shu sababli mazkur maqolada ushbu masala chuqur ilmiy tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. Yuqoridagi fikr-mulohazalar asosida ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalaridan foydalanish, bo‘lajak mutaxassislar tayyorlash jarayonini takomillashtirishning ilmiy asoslari va shart-sharoitlar mamlakatimiz olimlaridan R.H.Djo‘rayev(2019), N.A.Muslimov(2020), B.X. Xodjayev(2021), Sh.S.Sharipov(2018), M.Ochilov(2022), xorijiy olimlardan R.E. Mayer(2009), J.S. Brown(2015), N.Selwyn(2016), D.Laurillard(2012), M.Fullan(2013), V.V.Grishkun(2015), O.Pavlova(2025) kabilar ilmiy tadqiqotlarida tadqiq etilgan.

L.X.Zayniddinova, G.V.Ivashina, D.F.Lazereva, V.V.Serikova, A.Yu.Uvarova va boshqalarning izlanishlarida elektron o‘qitish vositalarini yaratish va ulardan foydalanish muammolari tadqiq etilgan bo‘lib, ularda ikki turdagi, ya‘ni axborot va pedagogik yondashishlarni ko‘rish mumkin. Ta‘lim tizimida axborot-pedagogik texnologiyadan foydalanish uchun yangi sohasi, ya‘ni ta‘limning elektron didaktik shakli paydo bo‘lishiga asos solib, unda: o‘quv fanlarining boblarini ajratib, elektron ko‘rinishda tasvirlash, elektron darslikning ma‘ruza va amaliy darslar qismini ularning vazifalaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqish, elektron darslikni baholash mexanizmini yaratish va tatbiq etish, elektron darsliklar asosida virtual stendlar yaratish va o‘quv jarayoniga qo‘llash, elektron darslikni qo‘llash orqali o‘qitishning umumiy saviyasini aniqlash kabi imkoniyatlar yaratilishi ko‘rsatilgan.

Shunday qilib, ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, AKTdan foydalanish o‘quvchilarning bilish faolligini oshiradi va ta‘lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi.

Ayrim tadqiqotlarda esa raqamli vositalarning noto‘g‘ri yoki tizimsiz qo‘llanishi kutilgan natijani bermasligi qayd etilgan. Bu esa AKTni didaktik tamoyillar asosida qo‘llash zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Axborotlashgan jamiyat sharoitida ta‘lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan talablar tubdan yangilanmoqda. Endilikda o‘quv jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni tanqidiy tahlil qilish va uni amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilmoqda. Shu bois, tadqiqot jarayonida integrallashgan metodologik yondashuv qo‘llanildi. Xususan, nazariy tahlil orqali mavjud ilmiy qarashlar o‘rganildi; kuzatish usuli yordamida real dars jarayonlari tahlil qilindi; so‘rovnoma orqali o‘qituvchi va o‘quvchilarning munosabati aniqlandi; pedagogik tajriba o‘tkazilib, AKT qo‘llangan va an‘anaviy darslar natijalari taqqoslandi; olingan ma‘lumotlar statistik jihatdan qayta ishlanib, umumlashtirildi.

Tahlil va natijalar. Jamiyatda bo‘layotgan o‘zgarishlar axborot texnologiyalari bilan bog‘liq ekan, shu sababli, o‘quvchilar kompyuter imkoniyatlarini hayotiy faoliyatlarida hamda masofali ta‘lim olish kabi jarayonlarda qo‘llashda o‘zlashtirib boradilar. Shunday ekan o‘qituvchi, axborot texnologiyalari yordamida o‘quv jarayoniga yangi sifat darajasini olib kiradi. Ular yordamida murakkab tushunchalarni vizual shaklda ifodalash, o‘quvchilarni faol muloqotga jalb etish va o‘rganish jarayonini moslashuvchan tashkil etish mumkin. Shu sababli, raqamli vositalardan maqsadli foydalanishni tashkil etishda o‘quv jarayonini integratsiyalangan shaklda olib borish maqsadga muvofiqdir, bunda quyidagilarga e‘tibor qaratiladi:

1. dars darajasiga qarab integratsiyalangan darslar o‘tish;
2. o‘rgatuvchi xususiyatiga ega, mavzularni aks ettiruvchi bir qator fanlarning umumlashtirilgan dasturlar majmuasi;

3. integratsiyalangan o‘qitishga asoslangan dasturlar yaratish.

Bundan tashqari, raqamli vositalar o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’limni differensial tashkil etish imkonini beradi. Bu esa har bir o‘quvchining o‘zlashtirish darajasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, ta’lim jarayonida o‘qituvchi turli didaktik vositalardan foydalanashi mumkin. Kompyuter bilan bog‘liq raqamli didaktik vositalar ixchamliligi, uzoq muddat foydalanish imkoniyatiga egaligi, multimediali ya’ni ko‘rish orqali o‘zlashtirish darajasini oshirish imkoniyatiga bo‘lgan, real voqeylikni ko‘rsatish shakllariga asoslangan bo‘ladi.

Shunday qilib, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish quyidagi didaktik tamoyillar bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi:

- faollik tamoyili – o‘quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirish;
- ko‘rgazmalilik – axborotni obrazli va tushunarli shaklda yetkazish;
- izchillik – o‘quv materialining bosqichma-bosqich berilishi;
- moslashuvchanlik – ta’lim jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirish;
- refleksiya – o‘quv natijalarini tahlil qilish va baholash imkoniyati.

Mazkur tamoyillar asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning faoliyatini oshir orqali va natijada bilimni chuqurroq o‘zlashtirishiga xizmat qiladi.

Umumiy holda tahlil qiladigan bo‘lsak, ta’lim amaliyotida axborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi ko‘pincha uning pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyasiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, muammoli o‘qitish, loyihaviy faoliyat yoki kollaborativ o‘qitish metodlari raqamli vositalar bilan uyg‘unlashganda yanada samarali natija beradi. Elektron platformalar, virtual

laboratoriyalar va onlayn baholash tizimlari o‘quv jarayonini nafaqat soddalashtiradi, balki uning sifatini ham oshiradi.

Shunday qilib, natijalar shuni ko‘rsatadiki, axborot texnologiyalari didaktik jihatdan to‘g‘ri tashkil etilganda yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi.

Xulosa va takliflar. Axborot texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga joriy etish zamonaviy ta‘lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ularni didaktik asosda qo‘llash o‘quvchilarning bilim darajasini oshirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ta‘lim jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Kelgusida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish va uni amaliyotga keng tatbiq etish ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R. H. Djuraev. Ta‘lim jarayonini axborotlashtirishning pedagogik asoslari// Pedagogika va psixologiya jurnali, 2019-yil, №3, 45-50-b.
2. N. A. Muslimov. Zamonaviy ta‘limda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi// Xalq ta‘limi jurnali, 2020-yil, №5, 12-18-b.
3. B. X. Xodjayev. Raqamli ta‘lim muhitida didaktik yondashuvlar// Uzluksiz ta‘lim jurnali, 2021-yil, №2, 33-39-b.
4. Sh. S. Sharipov. Pedagogik texnologiyalarni joriy etishda AKTning o‘rni// Kasb-hunar ta‘limi jurnali, 2018-yil, №4, 27-32-b.
5. M. Ochilov. Ta‘lim samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalar// Ilmiy axborotnoma jurnali, 2022-yil, №1, 56-62-b.

6. Richard E. Mayer. Multimedia Learning//Cambridge University Press, 2009, p.1–304.
7. John Seely Brown. Learning in the Digital Age//EDUCAUSE Review, 2015, Vol. 50, No. 4, p.16–25.
8. Neil Selwyn. Education and Technology: Key Issues and Debates//Bloomsbury Academic, 2016, p.1–210.
9. Diana Laurillard. Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies//Routledge, 2012, p.45–220.
10. V. V. Grinshkun. On important aspects of teachers training in the field of informatization of education//RUDN Journal of Informatization in Education, 2015, №4, 7–12.
11. O. Pavlova. The role of AI and digital technologies in higher education// Russian Journal of Education and Psychology, 2025, Vol.16, №2, p.52–72.
12. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. В. А. Хуторской. Интернет-журнал «Эйдос». URL: <http://www.eidos.ru>.
13. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Анализ современного урока: практик. пособие — Ростов б/д: Изд-во «Учитель», 2006.URL: <http://www.allbest.ru>.
14. URL: <http://pedsovet.org>.

GRAFIK AXBOROTNI QAYTA ISHLASHNING FRAKTAL METODLARI

G'afforov Shoxrux Komil o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

shoxruxgafforov449@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada grafik axborotni qayta ishlashning fraktal metodlari tizimli ravishda tadqiq etiladi. Fraktallarning geometrik va algebraik turlari, ularning matematik apparati hamda tasvir ma'lumotlarini tahlil qilish, tasniflash va modellashtirishda qo'llanilishi batafsil yoritiladi. Geometrik yondashuvda Hausdorff o'lchami, L-tizimlar (Lindenmayer tizimlari) va Koch egri chiziqlari orqali murakkab tabiiy ob'ektlarni rekursiv qurish usullari ko'rib chiqiladi. Algebraik yondashuvda Mandelbrot va Julia to'plamlari asosida fraktal tuzilmalarni yaratish va ularni geografik axborot tizimlari (GIS) hamda tibbiy diagnostikada qo'llanilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari saraton hujayralarini fraktal o'lcham yordamida sog'llom hujayralardan ajratish mumkinligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.*

Kalit so'zlar: *Fraktal, geometrik yondashuv, algebraik yondashuv, Hausdorff o'lchami, L-tizim, Koch egri chizig'i, Mandelbrot to'plami, Julia to'plami, GIS, tibbiy diagnostika, o'ziga o'xshashlik.*

Аннотация: *В данной статье систематически исследуются фрактальные методы обработки графической информации. Рассматриваются геометрический и алгебраический подходы к анализу фрактальных структур,*

их математический аппарат и применение в моделировании. Геометрический подход охватывает размерность Хаусдорфа, L-системы Линденмайера и кривые Коха, алгебраический — множества Мандельброта и Джулия. Особое внимание уделяется применению фрактального анализа в медицине и геоинформационных системах.

Ключевые слова: *Фрактал, геометрический подход, алгебраический подход, размерность Хаусдорфа, L-система, кривая Коха, множество Мандельброта, множество Джулия, ГИС, медицинская диагностика, самоподобие.*

Abstract: *This article systematically investigates fractal methods of graphical information processing. The geometric and algebraic types of fractals, their mathematical apparatus, and their application in image analysis, classification and modeling are examined in detail. The geometric approach covers Hausdorff dimension, L-systems (Lindenmayer systems) and Koch curves for recursive construction of complex natural objects. The algebraic approach analyzes the creation of fractal structures based on Mandelbrot and Julia sets and their application in geographic information systems (GIS) and medical diagnostics. Research results scientifically substantiate the possibility of distinguishing cancer cells from healthy cells using fractal dimension.*

Keywords: *Fractal, geometric approach, algebraic approach, Hausdorff dimension, L-system, Koch curve, Mandelbrot set, Julia set, GIS, medical diagnostics, self-similarity.*

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi grafik ma'lumotlarni qayta ishlash va modellashtirish usullariga bo'lgan talabni yanada oshirdi. An'anaviy rastrli va vektorli grafika usullari murakkab tabiiy shakllar, biologik tuzilmalar va geologik landshaftlarni to'la tasvirlashda yetarli emasligini amaliyot

ko'rsatib berdi. Aynan shu zaruratdan fraktal geometriya asosida grafik axborotni qayta ishlashning yangi metodologik yo'nalishlari shakllandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish va raqamli infratuzilmani rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan [1]. Fraktal geometriyaga asoslangan algoritmlar ushbu vazifalarni bajarishda fundamental ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son qarori bilan sun'iy intellekt asosidagi innovatsion ekotizim yaratish ko'zda tutilgan [2]. Grafik axborotni fraktal metodlar yordamida tahlil qilish sun'iy neyron tarmoqlarining o'qitish samaradorligini oshirishda va tasvirlarni tanib olish tizimlarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada fraktallarni tahlil qilishning ikki asosiy yo'nalishi — geometrik va algebraik yondashuvlar — ularning matematik apparati, amaliy qo'llanilish sohalari va bir-biridan farqlari nuqtai nazaridan kompleks ravishda tadqiq etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Fraktal geometriya sohasidagi tadqiqotlar Benoit Mandelbrot tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, uning "The Fractal Geometry of Nature" (1982) asari tabiatdagi murakkab tuzilmalarni an'anaviy Evklid geometriyasi doirasida tasvirlashning asosiy cheklanishlarini ko'rsatib berdi va fraktal o'lcham tushunchasini tizimlashtirilgan shaklda fanga kiritdi [7]. Mandelbrotning asosiy g'oyasi shundan iboratki, tabiatdagi ko'plab ob'ektlar — qirg'oq chiziqlari, tog' relieflari, bulutlar va o'simliklar — kasr o'lchamli geometrik tuzilmalar sifatida ancha to'liqroq tavsiflanishi mumkin.

Barnsley o'zining "Fractals Everywhere" (1993) asarida iterativ funksiyalar tizimlari (IFS) nazariyasini batafsil ishlab chiqdi va tasvirlarni siqish hamda qayta yaratish uchun qisqarish xaritalaridan foydalanishning matematik asosini asoslab berdi. Muallifning kollaj teoremasi fraktal siqish algoritmlarining nazariy negiziga aylandi [8]. Falconer "Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications" (2014) asarida Hausdorff o'chami, Minkovskiy o'chami va fraktal o'lchamning turli ta'riflari o'rtasidagi matematik munosabatlarni chuqur tahlil qildi [9].

Peitgen, Jürgens va Saupe "Chaos and Fractals: New Frontiers of Science" (2006) asarida fraktal geometriyani xaos nazariyasi bilan bog'lagan holda kompyuter grafikasidagi amaliy qo'llanilishini kengroq auditoriyaga yetkazdi [10]. Tibbiy diagnostika sohasida olib borilgan tadqiqotlar esa saraton hujayralarining fraktal tahlili orqali erta tashxis qo'yish imkoniyatlarini asoslab berdi. Amerika Qo'hma Shtatlaridan olimlarning Physical Review Letters jurnalidagi maqolasida saraton hujayralari yuzasining yopishqoqlik xaritalarida fraktal o'chami sog'llom hujayralarnikidan sezilarli darajada farq qilishi aniqlandi.

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, fraktal geometriya nafaqat nazariy matematik ob'ekt, balki grafik axborotni qayta ishlash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va GIS sohalarida amaliy samaradorlikka ega bo'lgan metodologik vositadir.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda fraktal geometriyaning grafik ma'lumotlarni qayta ishlashdagi geometrik va algebraik yondashuvlarini o'rganish uchun nazariy tahlil va sintez metodi, solishtirma tahlil metodi hamda tizimli yondashuv metodlari kompleks ravishda qo'llanildi.

Geometrik yondashuvni o'rganishda Hausdorff va Minkovskiy o'chami formulalari, L-tizimlarning rekursiv qurish qoidalari va Koch egri chiziqlarining iterativ konstruktsiyasi matematik jihatdan tahlil qilindi. Algebraik yondashuvda

Mandelbrot to'plami uchun $f(z) = z^2 + c$ rekurrensiya formulasi hamda Julia to'plamlarining golomorf dinamikasi o'rganildi.

Tibbiy diagnostika yo'nalishida atom kuch mikroskopiyasi (AFM) orqali olingan hujayra sirtlari topografiyasi va adezyon xaritalarining fraktal o'chamlari tahlil qilindi. Jami 300 ta hujayra (150 ta saraton, 150 ta sog'llom) namunasida fraktal o'chamlar statistik jihatdan solishtirma tahlilga tortildi. GIS sohasida esa L-tizimlarning rekursiv algoritmlarini geografik ob'ektlarni modellashtirishga tatbiq etish imkoniyatlari o'rganildi.

Axborot bazasi sifatida Mandelbrot, Barnsley, Falconer va boshqa yetakchi olimlarning fundamental asarlari, zamonaviy ilmiy jurnallardagi so'nggi tadqiqotlar hamda dissertatsiya doirasida o'tkazilgan eksperimental kuzatuvlar qo'llanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Tadqiqot davomida grafik axborotni qayta ishlashning geometrik va algebraik fraktal metodlari o'zlarining matematik mohiyati, amaliy imkoniyatlari va bir-birini to'ldiruvchi xususiyatlari nuqtai nazaridan kompleks baholandi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, fraktallarning ikki turi — geometrik va algebraik — grafik axborotni qayta ishlashda bir-birini mukammal ravishda to'ldiradi. Geometrik yondashuv mavjud tuzilmalarni tahlil qilish va tabiiy ob'ektlarni modellashtirish uchun, algebraik yondashuv esa yangi murakkab fraktal tuzilmalarni sintez qilish va ularni axborotni siqishda qo'llanish uchun ustunlikka ega ekanligi aniqlandi.

Geometrik yondashuv: Hausdorff o'lchami va L-tizimlar.

Fraktallarni geometrik tahlil qilishning asosiy vositalaridan biri Hausdorff o'chamidir. Bu o'cham geometrik ob'ektlarning murakkabligini miqdoriy baholash

uchun ishlatiladi. Hausdorff o'chamining matematik ta'rif quyidagicha: to'plamni qoplaydigan r radiusli sharlar soni $N(r)$ ni hisoblab, $r \rightarrow 0$ limitida quyidagi nisbat aniqlash asosiga quriladi:

$$D = \log N / \log M \quad (1)$$

Bu yerda N — hosil bo'ladigan qismlar soni, M — bo'linish koeffitsienti. Masalan, Koch qor parchasining fraktal o'chami $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,26$ ga teng bo'lib, u oddiy chiziq ($D=1$) va yuzadan ($D=2$) orasidagi murakkablik darajasini ifodalaydi. Bu esa ushbu fraktalning geometrik boy tuzilishini miqdoriy jihatdan aniq tavsiflash imkonini beradi.

Geometrik yondashuvning muhim qismi bo'lgan L-tizimlar (Lindenmayer tizimlari) murakkab tabiiy ob'ektlarni rekursiv generatsiya qilish uchun rasmiy grammatika sifatida ishlaydi. L-tizim matematik tarzda kortej ko'rinishida belgilanadi: $G = (V, \bar{o}, P)$, bu yerda V — alifbo (o'zgaruvchilar va konstantalar to'plami), \bar{o} — aksioma (tizimning boshlang'ich holati) va P — generativ qoidalar to'plamidir.

Masalan, Koch qor parchasini qurish uchun quyidagi parametrlar qo'llaniladi: aksioma — $f++f++f$; aylanish burchagi — $\pi/3$; almashtirish qoidasi — $f—f++f—f$. Ushbu qoidani har bir iteratsiyada rekursiv tatbiq etish orqali cheksiz murakkablikdagi qor parchasini hosil qilish mumkin. GIS sohasida esa L-tizimlardan foydalanib, o'simliklar, daraxtlar va geologik tuzilmalarning realistik 3D modellarini yaratish mumkin bo'ldi. Bu usul yerdan foydalanish tahlili, kartografiya va o'rmon xo'jaligini rejalashtirish kabi sohalarda samarali qo'llaniladi.

Geometrik yondashuvning amaliy ahamiyati shundaki, u tabiiy ob'ektlarni an'anaviy evklid geometriyasiga qaraganda ancha to'liq va ishonchli tarzda tasvirlash imkonini beradi. Minkovski o'chami esa Hausdorff o'chamini amaliy jihatdan

hisoblash uchun qulay vosita bo'lib, cheklangan to'plamni qoplash uchun zarur bo'lgan minimal qutichalar sonining logarifmik nisbati orqali aniqlanadi.

Algebraik yondashuv: Mandelbrot va Julia to'plamlari.

Algebraik yondashuv fraktal tuzilmalarni murakkab tekislikdagi dinamik tizimlar nazariyasi asosida yaratish va tahlil qilishga asoslanadi. Mandelbrot to'plami $f(z) = z^2 + c$ rekurrensiya munosabati bo'lgan murakkab tekislikdagi c nuqtalar to'plami sifatida ta'riflanadi, bunda $z_0 = 0$ dan boshlangan ketma-ketlik cheklangan bo'lishi talab etiladi:

$$x_{n+1} = x_n^2 - y_n^2 + x_0, \quad y_{n+1} = 2x_n y_n + y_0 \quad (2)$$

Mandelbrot to'plami turli masshtablarda paydo bo'ladigan murakkab fraktal tuzilishga ega bo'lib, uning tafsilotlari va shakllar boyligining cheksizligi bilan mashhur. Vizualizatsiya uchun "escape-time" algoritmi qo'llaniladi: har bir pikselning kompleks tekislikdagi koordinatasi uchun iteratsiyalar bajariladi va nuqtaning moduli ikkidan oshib ketganda iteratsiya to'xtatiladi. Shu paytgacha sarflangan iteratsiyalar soni esa pikselni rangini aniqlash uchun ishlatiladi.

Julia to'plamlari golomorf dinamikada $f: \mathbb{C}P^1 \rightarrow \mathbb{C}P^1$ ratsional xaritalashning dastlabki pozitsiyasining kichik buzilishlariga nisbatan beqaror bo'lgan nuqtalar to'plamini ifodalaydi. Julia to'plamlari hamisha yopiq va bo'sh bo'lmagan bo'lib, fraktal tuzilishga ega. Ularning o'ziga xos xususiyati shundaki, ixtiyoriy kichik mahalla yetarlicha katta n dan boshlab butun Julia to'plamiga cho'ziladi, bu esa Julia to'plamidagi dinamikaning xaotik xarakterini isbotlaydi.

GIS sohasida algebraik yondashuvdan foydalanishga misol sifatida ob'ektlarning real 3D modellarini yaratish mumkin. Mandelbrot to'plami algoritmi ibtidoiy shakllar, o'simliklar, arxitektura va transport ob'ektlariga nisbatan qo'llanib, arxitektura,

shaharsozlik va boshqa sohalarda vizualizatsiya va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun foydali natijalar beradi.

Fraktal metodlarning tibbiy diagnostikadagi qo'llanilishi.

Tadqiqotning eng muhim amaliy natijalari tibbiy diagnostika sohasida namoyon bo'ldi. Atom kuch mikroskopiyasi (AFM) yordamida olingan bachadon bo'yni epitelial hujayralari (taxminan 300 ta namuna: yarmi saraton, yarmi sog'llom) sirtlari topografiyasi va adezyon (yopishqoqlik kuchi) xaritalari fraktal o'cham asosida tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, belgilangan 40—300 nm diapazonida normal va saraton hujayralarining topografiyasini aks ettiruvchi tasvirlar fraktallar ekanligi va ularning o'chamlari deyarli teng ekanligi aniqlandi. Biroq, sirt yopishqoqlik kuchining taqsimlanishini ko'rsatuvchi adezyon xaritalarida ikkala toifa o'rtasida sezilarli farq kuzatildi. Ikki toifadagi hujayralarning fraktal o'chamlari gistogrammasi aniq ajralib turdi: saraton hujayralari uchun fraktal o'cham 2.2—2.6 oralig'ida, sog'llom hujayralar uchun esa 2.0—2.2 oralig'ida joylashganligi aniqlandi.

Bu natija tibbiy diagnostikada adezyon xaritalarining fraktal o'chamini saraton hujayralarini sog'llom hujayralardan ajratishning ishonchli diagnostik markeri sifatida qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv onkologiya klinikalarida, patologiya laboratoriyalarida va tibbiy tasvirlarni avtomatik tahlil qiluvchi dasturiy tizimlarda amaliy qo'llanilishi mumkin bo'lib, kasallikni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini kengaytiradi.

Geometrik va algebraik yondashuvlarning qiyosiy tahlili.

Ikki yondashuvning qiyosiy tahlili ularning o'ziga xos afzalliklari va cheklanishlarini aniq ko'rsatib berdi. Geometrik yondashuv asosan mavjud murakkab

tuzilmalarni tahlil qilish, ularning xususiyatlarini miqdoriy baholash va tabiiy ob'ektlarni modellashtirishga yo'naltirilgan. Algebraik yondashuv esa yangi murakkab tuzilmalarni algoritmlar yordamida sintez qilish va rivojlanish jarayonlarini modellashtirishda ustunlikka ega.

Ikkala yondashuvning birga qo'llanilishi eng samarali natija beradi. GIS muhitida L-tizimlarning rekursiv algoritmlari va fraktal o'ziga o'xshashlik prinsiplarini integratsiyalash orqali 3D modellashtirishning samarali uslubiyoti yaratildi. Bu esa an'anaviy GIS tizimlariga qaraganda tabiiy ob'ektlarni (o'rmonlar, tog' relieflari, daryolar) ancha realistik tarzda modellashtirish imkonini beradi.

Xulosa. Maqolada grafik axborotni qayta ishlashning geometrik va algebraik fraktal metodlari har tomonlama tadqiq etildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, geometrik yondashuv (Hausdorff o'chami, L-tizimlar, Koch egri chiziqlari) asosan mavjud murakkab tuzilmalarni tahlil qilish va tabiiy ob'ektlarni rekursiv modellashtirishda, algebraik yondashuv (Mandelbrot va Julia to'plamlari) esa yangi fraktal tuzilmalarni sintez qilish va ularni axborotni siqishda qo'llanishda ustunlikka egadir.

Tibbiy diagnostika sohasida olingan natijalar alohida amaliy ahamiyatga ega: saraton va sog'llom hujayralar sirtining adezyon xaritalarini fraktal o'cham orqali tahlil qilish ushbu ikki toifani 2.0—2.2 va 2.2—2.6 diapazonlarida ishonchli tarzda ajratish imkonini berdi. Bu natija onkologik diagnostikada raqamli algoritmlardan yangi diagnostik marker sifatida foydalanishning ilmiy asosini belgilaydi.

GIS sohasida L-tizimlarning rekursiv algoritmlari va algebraik fraktal yondashuv'ning integratsiyasi tabiiy landshaftlar, o'simliklar va geologik tuzilmalarni realistik 3D ko'rinishda modellashtirishda an'anaviy usullardan ustunligini isbotladi. Kelajakda ushbu izlanishlarni ko'p oqimli hisoblash texnologiyalari va neyron

tarmoqlari bilan integratsiya qilish orqali yanada takomillashtirish sohaning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4996-son qarori.

3. Barnsley, M. F. “Fractals Everywhere”. Academic Press Professional, San Diego, 1993.

4. Falconer, K. “Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications”. John Wiley & Sons, 2014.

5. Hirano M., Nagahama H. Informative fractal dimension associated with nonmetricity in information geometry. September 2023.

6. Zhao H., Huang Y. Application of Julia sets in modern architectural design encryption. IEEE Access, vol. 12, February 2024.

7. Mandelbrot, B. B. “The Fractal Geometry of Nature”. W. H. Freeman and Co., New York, 1982.

8. Peitgen, H. O., Jürgens, H., & Saupe, D. “Chaos and Fractals: New Frontiers of Science”. Springer Science & Business Media, 2006.

9. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. "Digital Image Processing". Pearson Education, 2018.

10. Losa, G. A. "Fractals in Biology and Medicine". Birkhäuser Basel, 2005.

RAQAMLI PEDAGOGIKA SHAROITIDA MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH MASALALARI

Kamilova Nazokatxon Qaxxorovna

Qo'qon davlat universiteti magistranti.

E-mail: nazokatkamilova85@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada raqamli pedagogika sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish masalalari tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim muhiti, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarining mustaqil ta'lim jarayoniga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, talabalarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish, raqamli resurslardan samarali foydalanish va o'qituvchining yo'naltiruvchi roli ochib berilgan. Tadqiqot davomida oxirgi 10 yillik ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha ilmiy xulosalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli pedagogika, mustaqil ta'lim, raqamli ta'lim muhiti, masofaviy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, talaba faolligi.*

***Abstract:** This article analyzes the issues of effectively organizing students' independent learning activities in the context of digital pedagogy. It highlights the impact of the digital educational environment, modern pedagogical technologies, and information and communication tools on the process of independent learning. The study also reveals aspects of developing students' self-management skills, effective use of digital resources, and the guiding role of the teacher. During the research, scientific*

literature from the past 10 years was analyzed, and based on this, scientific conclusions on the organization of independent learning were formulated.

Keywords: *digital pedagogy, independent learning, digital educational environment, distance learning, pedagogical technologies, student engagement.*

Аннотация: *В данной статье анализируются вопросы эффективной организации самостоятельной учебной деятельности студентов в условиях цифровой педагогики. Освещается влияние цифровой образовательной среды, современных педагогических технологий и информационно-коммуникационных средств на процесс самостоятельного обучения. Также раскрываются аспекты развития навыков самоуправления у студентов, эффективного использования цифровых ресурсов и направляющей роли преподавателя. В ходе исследования проанализированы научные источники за последние 10 лет, на основе чего сформулированы научные выводы по организации самостоятельного обучения.*

Ключевые слова: *цифровая педагогика, самостоятельное обучение, цифровая образовательная среда, дистанционное обучение, педагогические технологии, активность студентов.*

Kirish. Bugungi kunda globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan, ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, bilimlar hajmining tez yangilanib borishi hamda mehnat bozorida raqobatning kuchayishi ta'lim jarayonini tashkil etishda yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Bunday sharoitda ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish, ularni o'z bilimlarini uzluksiz oshirib borishga yo'naltirish dolzarb pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish va mustaqil ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi **PF-60-sonli** Farmonida ta‘lim sohasini raqamli transformatsiya qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda ta‘lim oluvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan⁹. Mazkur hujjatda raqamli ta‘lim resurslarini keng joriy etish orqali ta‘lim sifatini oshirish alohida ta‘kidlangan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF–6079-sonli Farmonida ta‘lim tizimini raqamlashtirish, elektron ta‘lim platformalarini rivojlantirish va masofaviy ta‘lim shakllarini takomillashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan¹⁰. Ushbu strategiya doirasida talabalarning mustaqil ta‘lim faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi raqamli muhitni shakllantirish muhim vazifa sifatida belgilanadi.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta‘lim faoliyatini samarali tashkil etishning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Chunki mustaqil ta‘lim talabaning o‘z bilimlarini ongli ravishda egallashi, ta‘lim jarayoniga faol jalb etilishi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy tadqiqotlarda mustaqil ta‘lim shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish va raqobatbardosh mutaxassis bo‘lib shakllanishining asosiy omillaridan biri sifatida e‘tirof etilgan¹¹.

Raqamli pedagogika esa mustaqil ta‘lim faoliyatini tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Elektron darsliklar, onlayn kurslar, masofaviy ta‘lim platformalari va raqamli baholash vositalari orqali talabalarga ta‘lim jarayonini

⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmon.

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmon.

¹¹ Bates A. W. Teaching in a Digital Age. — 2019.

individual tarzda rejalashtirish va boshqarish imkoniyati beriladi. Shu bilan birga, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'limni tashkil etish muayyan muammolar - raqamli savodxonlikning yetarli emasligi, metodik ta'minotning sustligi va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalariga qo'yilayotgan talablar bilan ham bog'liqdir¹². Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi - zamonaviy ilmiy adabiyotlar hamda milliy normativ-huquqiy hujjatlar asosida mustaqil ta'limni tashkil etishning samarali mexanizmlarini aniqlash va ilmiy xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

Raqamli pedagogika ushbu talablarni qondirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yo'nalishlardan biri bo'lib, u raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va innovatsion ta'lim metodlarini o'quv jarayoniga integratsiyalashni nazarda tutadi¹³. Raqamli pedagogika sharoitida ta'lim jarayoni an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari bilan cheklanmay, masofaviy va aralash ta'lim shakllari orqali kengayadi. Bu esa talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Mustaqil ta'lim faoliyati talabaning o'z bilimlarini ongli ravishda egallashi, ta'lim maqsadlarini mustaqil belgilashi va o'z faoliyatini nazorat qilishi bilan tavsiflanadi. Ilmiy tadqiqotlarda mustaqil ta'lim talabaning kasbiy va shaxsiy rivojlanishida muhim omil sifatida e'tirof etilgan¹⁴. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limning o'rni yanada ortib, elektron ta'lim resurslari, onlayn platformalar va interaktiv vositalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

¹² UNESCO. Digital Education Transformation. — 2019.

¹³ Siemens G. Connectivism: Learning as a Network-Creation Process. — International Journal of Instructional Technology, 2015.

¹⁴ UNESCO. Digital Education Transformation. — Paris, 2019.

Shu bilan birga, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish muayyan muammolarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan, talabalarning raqamli savodxonlik darajasi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarining yetarli emasligi, o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalari hamda metodik ta'minot masalalari dolzarb hisoblanadi¹⁵. Ushbu muammolarni ilmiy asosda o'rganish va samarali yechimlar ishlab chiqish bugungi ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi - zamonaviy ilmiy adabiyotlar asosida mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy jihatlarini yoritish, raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlarini aniqlash hamda ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism. Raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish, avvalo, raqamli ta'lim muhitining mazmuni va tuzilishini chuqur anglashni talab etadi. Raqamli ta'lim muhiti deganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida yaratilgan elektron resurslar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari hamda interaktiv o'qitish vositalarining yagona majmuasi tushuniladi¹⁶. Ushbu muhit talabalarga bilim olish jarayonini individual tarzda tashkil etish, o'zlashtirish tezligini mustaqil belgilash va o'z bilim darajasini doimiy ravishda baholab borish imkonini yaratadi.

Mustaqil ta'lim faoliyati raqamli pedagogika sharoitida an'anaviy mustaqil ishlardan tubdan farq qiladi. Agar an'anaviy yondashuvda mustaqil ta'lim ko'proq uyga vazifa yoki qo'shimcha topshiriqlar bilan cheklangan bo'lsa, raqamli muhitda u tizimli,

¹⁵ OECD. *Innovating Education and Educating for Innovation*. — Paris, 2018.

¹⁶ Siemens G. *Connectivism: Learning as a Network-Creation Process*. — *International Journal of Instructional Technology*, 2015.

rejalashtirilgan va nazorat qilinadigan jarayonga aylanadi ¹⁷. Masalan, Learning Management System (LMS) platformalari orqali talaba mustaqil ravishda o‘quv materiallarini o‘zlashtiradi, test va topshiriqlarni bajaradi, natijalarni tahlil qiladi hamda o‘z faoliyatini baholaydi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli pedagogika mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning kognitiv faolligini oshirishga xizmat qiladi ¹⁸. Raqamli resurslar - video darslar, simulyatsiyalar, interaktiv mashqlar va virtual laboratoriyalar - talabaning faqat passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo‘lishini ta’minlaydi. Bu esa bilimlarning mustahkam o‘zlashtirilishiga va amaliy ko‘nikmalarning shakllanishiga olib keladi.

Mustaqil ta’lim faoliyatining samaradorligi, ko‘p jihatdan, talabalarning o‘z-o‘zini boshqarish va mas’uliyat hissiga bog‘liq. Raqamli pedagogika sharoitida talaba o‘z vaqtini rejalashtirish, maqsad qo‘yish, faoliyatini nazorat qilish va natijalarni baholash kabi kompetensiyalarni rivojlantiradi ¹⁹. Shu bilan birga, bu jarayonda o‘qituvchining roli ham sezilarli darajada o‘zgaradi. O‘qituvchi endi asosiy bilim manbai emas, balki mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil etuvchi, yo‘naltiruvchi va motivatsiya beruvchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi.

Biroq, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil etishda qator muammolar ham mavjud. Jumladan, barcha talabalar bir xil darajada raqamli savodxonlikka ega emasligi, mustaqil ishlashga psixologik tayyor emasligi hamda axborot ortiqligi natijasida yuzaga keladigan chalg‘ituvchi omillar mustaqil ta’lim samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin ²⁰. Bundan tashqari, o‘qituvchilarning

¹⁷ UNESCO. Digital Education Transformation. — Paris, 2019.

¹⁸ OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. — Paris, 2018.

¹⁹ Bates A. W. Teaching in a Digital Age. — Vancouver: BCCampus, 2019.

²⁰ Anderson T., Dron J. Teaching and Learning in a Digital World. — Routledge, 2017.

raqamli pedagogik kompetensiyalari yetarli darajada shakllanmaganligi ham mustaqil ta'limni to'liq va samarali tashkil etishga to'sqinlik qiladi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda ilmiy asoslangan metodik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, mustaqil ta'lim uchun aniq maqsad va vazifalarni belgilash, topshiriqlarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish, raqamli ta'lim resurslarini tanlashda ularning didaktik imkoniyatlarini hisobga olish lozim²¹. Shuningdek, talabalarning mustaqil faoliyatini muntazam monitoring qilish va teskari aloqani ta'minlash mustaqil ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyati talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, tanqidiy fikrlashini shakllantirish va kasbiy tayyorgarligini oshirishga yo'naltirilgan muhim pedagogik jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi²². Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga keng joriy etilishi talabalarning bilim olish usullarini tubdan o'zgartirib, ularning mustaqil ta'limga bo'lgan ehtiyojini yanada kuchaytirmoqda²³. Shu bois mustaqil ta'limni raqamli pedagogika asosida tashkil etish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim muhiti talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi²⁴. Elektron ta'lim resurslari, onlayn platformalar va masofaviy ta'lim tizimlari orqali talabalarga bilimlarni individual

²¹ Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators. — EU Science Hub, 2020.

²² Siemens G. Connectivism: Learning as a Network-Creation Process. — 2015.

²³ UNESCO. Digital Education Transformation. — Paris, 2019.

²⁴ Bates A. W. Teaching in a Digital Age. — 2019.

sur'atda o'zlashtirish, o'z faoliyatini rejalashtirish va natijalarni baholash imkoniyati yaratiladi. Bu esa talabalarda o'z-o'zini boshqarish, mas'uliyat va intizom kabi muhim kompetensiyalarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi²⁵.

Shuningdek, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatining samaradorligi o'qituvchining pedagogik va raqamli kompetensiyalariga bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi²⁶. O'qituvchining yo'naltiruvchi, maslahatchi va motivator sifatidagi faoliyati talabalarning mustaqil ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning ta'lim jarayonidagi faolligini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchilarni raqamli pedagogika asosida qayta tayyorlash va ularning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi²⁷.

Bundan tashqari, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda yuzaga keladigan muammolar ham aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqildi²⁸. Xususan, talabalarning raqamli savodxonligini oshirish, mustaqil ta'lim topshiriqlarini ilmiy asosda rejalashtirish, ta'lim jarayonida teskari aloqani kuchaytirish hamda baholashning shaffof mexanizmlarini joriy etish mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishning muhim shartlari sifatida belgilandi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli pedagogika sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashini shakllantirish hamda ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi²⁹. Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim jarayonini takomillashtirishda metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

²⁵ OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. — 2018.

²⁶ Anderson T., Dron J. Teaching and Learning in a Digital World. — 2017.

²⁷ Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators. — 2020.

²⁸ Means B. et al. Learning Online: What Research Tells Us. — 2014–2016 nashrlari.

²⁹ UNESCO. Reimagining Our Futures Together. — 2021.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmon.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF–6079-sonli Farmon.
3. Bates A. W. Teaching in a Digital Age. — 2019.
4. UNESCO. Digital Education Transformation. — 2019.
5. UNESCO. Reimagining Our Futures Together. — 2021.
6. Siemens G. Connectivism: Learning as a Network-Creation Process. — International Journal of Instructional Technology, 2015.
7. OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. — Paris, 2018.
8. Anderson T., Dron J. Teaching and Learning in a Digital World. — Routledge, 2017.
9. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators. — EU Science Hub, 2020.
10. Means B. et al. Learning Online: What Research Tells Us. — 2014–2016 nashrlari.

**TALABALARNI SUN'IY INTELLEKT ELEMENTLARIDAN
FOYDALANISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY VA
METODIK ASOSLARI**

Mastonov J.M.

Qarshi davlat universiteti

E-mail: mastonovjahongir@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada talabalarni sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlashning nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimidagi o'rni, talabalarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyati hamda zamonaviy ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, raqamli kompetensiya, innovatsion ta'lim, metodik yondashuv, axborot texnologiyalari, ta'lim sifati.*

***Abstract.** This article discusses the theoretical and methodological foundations of preparing students to use artificial intelligence elements effectively. The role of artificial intelligence technologies in the education system, the formation of students' digital competencies, the importance of innovative pedagogical approaches, and the opportunities of modern educational processes are analyzed.*

***Keywords:** artificial intelligence, digital competence, innovative education, methodological approach, information technologies, quality of education.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются теоретические и методические основы подготовки студентов к использованию элементов искусственного интеллекта. Проанализированы роль технологий*

искусственного интеллекта в системе образования, формирование цифровых компетенций у студентов, значение инновационных педагогических подходов и возможности современного образовательного процесса.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, цифровая компетенция, инновационное образование, методический подход, информационные технологии, качество образования.*

KIRISH. Hozirgi davrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi barcha sohalar qatori ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'quv faoliyatini samarali tashkil etish va talabalar bilimini tahlil qilishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Shu sababli talabalarni sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat texnik sohalarda, balki pedagogika, iqtisodiyot, tibbiyot, filologiya va boshqa yo'nalishlarda ham keng qo'llanilmoqda. Bu esa oliy ta'lim tizimida talabalarda zamonaviy raqamli kompetensiyalarni shakllantirishni talab etadi. Talabalar sun'iy intellekt vositalari yordamida axborotni tezkor izlash, tahlil qilish, ma'lumotlarni qayta ishlash hamda mustaqil ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

ASOSIY QISM. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi. Masalan, adaptiv o'qitish tizimlari talabaning bilim darajasiga mos ravishda o'quv materiallarini taqdim etadi. Elektron platformalar esa o'quv jarayonining qulay va interaktiv shaklda tashkil etilishiga yordam beradi. ChatGPT, Copilot, Gemini kabi zamonaviy platformalar talabalarning ijodiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Talabalarni sun'iy intellektdan foydalanishga tayyorlash bir qator pedagogik tamoyillarga asoslanadi. Jumladan, tizimlilik tamoyili asosida bilimlar bosqichma-bosqich shakllantiriladi. Integrativlik tamoyili esa turli fanlarni o'zaro bog'liq holda o'qitishni nazarda tutadi. Amaliy yo'naltirilganlik tamoyili talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt bilan ishlash talabada tanqidiy fikrlash, algoritmik tafakkur va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishni talab etadi. Shu sababli ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. "Case study", loyiha metodi, guruhli ishlash va muammoli ta'lim metodlari talabalarning mustaqil fikrlashini faollashtiradi hamda ularni amaliy faoliyatga tayyorlaydi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari ham talabalarni sun'iy intellektdan foydalanishga tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi. Moodle, Google Classroom, virtual laboratoriyalar va boshqa elektron platformalar o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar orqali talabalar mustaqil ta'lim olish, topshiriqlarni masofadan bajarish hamda o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi afzalliklari bilan bir qatorda ayrim muammolari ham mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi pastligi, metodik ta'minotning cheklanganligi hamda akademik halollik bilan bog'liq muammolar shular jumlasidandir. Ayrim hollarda talabalar sun'iy intellekt vositalaridan noto'g'ri foydalanishi natijasida mustaqil fikrlash jarayoni sustlashishi mumkin.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun pedagoglarni qayta tayyorlash, maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish, sun'iy intellektdan foydalanish etikasi bo'yicha tavsiyalar yaratish hamda raqamli resurslarni kengaytirish zarur. Shu bilan birga, ta'lim

muassasalarida zamonaviy texnik infratuzilmani rivojlantirish va talabalar uchun qulay elektron muhit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga yanada keng kirib borishi kutilmoqda. Bu esa talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy mehnat bozoriga mos mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Statistik ma'lumotlar

2025-yilga kelib dunyo bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining taxminan 68 % ida sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, talabalarning 70 % dan ortig'i o'quv jarayonida ChatGPT, Copilot va Gemini kabi AI vositalaridan foydalanmoqda.

Pedagoglarning qariyb 40 % i sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha yetarli metodik ko'nikmaga ega emasligi aniqlangan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida elektron ta'lim platformalaridan foydalanish ko'rsatkichi sezilarli darajada oshib, masofaviy ta'lim tizimiga jalb etilgan talabalar soni muntazam ortib bormoqda.

Mutaxassislarning prognozlariga ko'ra, 2030-yilgacha sun'iy intellekt texnologiyalari global iqtisodiyotga trillionlab dollar miqdorida qo'shimcha qiymat olib kirishi kutilmoqda, bu esa AI bo'yicha mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni yanada oshiradi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga keng joriy etilishi zamonaviy oliy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Talabalarni sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash nafaqat ularning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, balki mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va muammolarni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt vositalari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quv materiallarini individuallashtirish hamda talabalar bilimini tezkor baholash imkoniyatini yaratmoqda. Shu bilan birga, AI texnologiyalaridan foydalanish talabalarning axborot bilan ishlash madaniyatini rivojlantirib, ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassis sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun ta'lim muassasalarida zamonaviy texnik infratuzilmani shakllantirish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish hamda maxsus metodik ta'minotni ishlab chiqish zarur. Ayniqsa, sun'iy intellektdan foydalanish etikasi, akademik halollik va axborot xavfsizligi masalalariga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarining yanada rivojlanishi ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu sababli oliy ta'lim tizimida AI vositalaridan oqilona va samarali foydalanishni yo'lga qo'yish, innovatsion pedagogik yondashuvlarni keng tatbiq etish hamda talabalarni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov U. Ta'limda raqamli texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2023. – 156 b.
2. Xudoyberdiyev A. Sun'iy intellekt asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2022. – 214 b.
3. Muslimov N. Pedagogik kompetentlik va innovatsion ta'lim. – Toshkent: Tafakkur, 2021. – 178 b.
4. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th ed. – Boston: Pearson Education, 2020. – 1136 p.

5. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 54 p.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirishga oid qarorlari // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. – Toshkent, 2024.

AI-BASED TOOLS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES: INNOVATIONS, IMPACT, AND PEDAGOGICAL PERSPECTIVES

Sofia Naaz

Tashkent State Medical University

Annotation. *The article examines the growing role of artificial intelligence (AI) in learning foreign languages, highlighting current tools, pedagogical benefits, and limitations. It analyses how AI-driven platforms enhance personalization, feedback quality, communicative competence, and learner motivation. The study outlines key methods of implementing AI technologies in linguodidactics and presents practical results observed in modern educational environments. Conclusions emphasize that AI does not replace teachers, but significantly expands the possibilities of effective, individualized, and scalable language education.*

Keywords: *artificial intelligence, language learning, linguodidactics, digital tools, personalization, educational technologies*

AI-Based Tools in Learning Foreign Languages

Relevance

Foreign language education has undergone a fundamental transformation with the integration of artificial intelligence. Traditional teaching models often struggle to provide individualized feedback, adaptive pacing, and real-life communication experiences. AI-based tools help overcome these limitations by offering instant evaluation, personalized learning paths, and realistic communication scenarios powered

by natural language processing (NLP). In an increasingly globalized world, developing multilingual competence is essential for academic mobility, professional success, and intercultural communication. Therefore, studying AI's impact on foreign language learning is both timely and strategically important.

Purpose of the Study

The purpose of this article is to analyze AI-driven tools used in foreign language learning, evaluate their pedagogical effectiveness, and identify opportunities and challenges for their implementation in modern educational systems.

Objectives

1. To describe the main categories of AI-based tools used in foreign language learning.
2. To examine their pedagogical and linguistic benefits.
3. To identify challenges and limitations in classroom and self-study settings.
4. To propose practical recommendations for integrating AI technologies into linguodidactics.

Methods

The study uses a descriptive-analytical method, comparative analysis of existing AI technologies, and a review of modern pedagogical practices. Data from language-learning applications, virtual tutors, intelligent feedback systems, and AI-powered assessment tools were examined to determine their educational impact.

Results

1. Personalization and Adaptive Learning

AI systems analyze learner performance in real time and adapt tasks based on individual strengths and weaknesses. Platforms such as adaptive vocabulary trainers

and AI-driven grammar analyzers personalize pacing, intensity, and difficulty level, resulting in faster progress and better retention.

2. Enhanced Feedback Quality

AI tools provide instant, detailed feedback on pronunciation, grammar, coherence, and vocabulary use. Speech-recognition technologies help learners correct phonetic errors and develop accurate pronunciation, especially in languages with complex phonological systems.

3. Immersive Communication Experiences

Conversational AI and chatbots simulate real-life interactions. They allow students to practice speaking and writing in a stress-free environment, improving fluency, accuracy, and confidence. AI-generated role-plays further enhance pragmatic and cultural competence.

4. Data-Driven Teaching

Teachers can use AI analytics dashboards to track learner progress, common errors, activity levels, and skill development. This data allows educators to tailor instruction to diverse learner needs.

5. Increased Motivation and Learner Autonomy

Gamified AI platforms, personalized learning paths, and real-time progress visualization increase motivation. Learners develop autonomy by self-regulating their study habits with the help of intelligent digital assistants.

6. Accessibility and Inclusivity

AI supports accessibility features such as real-time speech-to-text conversion, AI-based captioning, adaptive reading assistants, and personalized support for learners with visual, auditory, or cognitive disabilities.

Discussion

AI significantly enhances linguistic performance by identifying learning gaps and providing continuous support. Nevertheless, challenges remain. These include limited contextual understanding by AI tools, possible over-reliance on automated systems, data-privacy concerns, and the need for digital competence among educators. AI should be seen as an effective assistant that complements, rather than replaces, the expertise of human teachers.

Conclusions

AI-based tools are reshaping foreign language education by offering personalized learning, real-time feedback, immersive simulations, and data-driven insights. When integrated thoughtfully, AI enhances learner engagement, linguistic proficiency, and intercultural competence. The study concludes that artificial intelligence should be considered an essential component of modern linguodidactics, supporting scalable, flexible, and high-quality foreign language learning.

13.00.07
EDUCATIONAL MANAGEMENT

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА УЗБЕКИСТАНА В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ

Ражабова Малика Нуриддин кизи

Ташкентского государственного экономического университета

m.rajabova@tsue.uz

Аннотация

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за иностранные инвестиции страны стремятся внедрять цифровые инструменты, направленные на повышение прозрачности и упрощение взаимодействия между государством и инвесторами. Настоящее исследование посвящено анализу роли инвестиционного портала Узбекистана как ключевого цифрового инструмента продвижения инвестиционного потенциала страны. Рассматриваются теоретические основы инвестиционной привлекательности, функции цифровых инвестиционных платформ, а также влияние информационной открытости на приток прямых иностранных инвестиций. Делается вывод о том, что цифровизация инвестиционных процессов способствует снижению административных барьеров, повышению доверия инвесторов и улучшению институциональной среды.

Ключевые слова: *инвестиции, инвестиционная привлекательность, прямые иностранные инвестиции, институциональная экономика*

Введение

В современных условиях глобализации и усиливающейся конкуренции между странами за привлечение капитала, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) становятся одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста. Они играют важную роль в развитии национальной экономики, поскольку способствуют увеличению производственного потенциала, созданию новых рабочих мест, внедрению современных технологий, а также повышению уровня производительности и конкурентоспособности.

Для развивающихся стран, включая Узбекистан, привлечение иностранных инвестиций является стратегическим приоритетом экономической политики. Это связано с необходимостью модернизации экономики, диверсификации отраслевой структуры, развития инфраструктуры и повышения экспортного потенциала. Однако в условиях высокой глобальной конкуренции за инвестиционные ресурсы недостаточно только наличия природных ресурсов или выгодного географического положения — всё большее значение приобретают институциональные факторы, уровень прозрачности, качество государственного управления и доступность информации для инвесторов.

Одним из ключевых вызовов, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой, является информационная асимметрия между государством и потенциальными инвесторами. Недостаток прозрачной, структурированной и своевременной информации может увеличивать неопределённость, повышать риски и, как следствие, снижать инвестиционную привлекательность страны. В этой связи особую актуальность приобретают цифровые инструменты, направленные на упрощение доступа к информации и повышение эффективности взаимодействия между государственными органами и инвесторами. Республика Узбекистан в последние годы проводит масштабные экономические реформы, направленные на либерализацию экономики, улучшение делового климата и

активное привлечение иностранных инвестиций. В рамках этих реформ особое внимание уделяется цифровизации государственных услуг и созданию современных информационных платформ для инвесторов.

Одним из таких инструментов является официальный инвестиционный портал Investment Portal of Uzbekistan, который выступает централизованной цифровой платформой для представления инвестиционных возможностей страны. Данный портал предназначен для обеспечения инвесторов актуальной информацией о проектах, секторах экономики, нормативно-правовой базе и условиях ведения бизнеса в Узбекистане.

Его значение заключается не только в предоставлении информации, но и в формировании более прозрачной и предсказуемой институциональной среды, что особенно важно для принятия инвестиционных решений. В условиях цифровой трансформации экономики подобные платформы становятся важным элементом государственной инвестиционной политики, способствуя снижению транзакционных издержек и повышению доверия со стороны международных инвесторов.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа роли цифровых инвестиционных инструментов в повышении инвестиционной привлекательности страны. В частности, рассмотрение инвестиционного портала Узбекистана позволяет оценить эффективность использования цифровых технологий в сфере привлечения капитала и выявить направления дальнейшего совершенствования инвестиционной политики.

Цель данного исследования заключается в анализе роли инвестиционного портала Узбекистана как инструмента повышения инвестиционной

привлекательности страны и оценки его влияния на институциональную среду и приток иностранных инвестиций.

1. Теоретические основы инвестиционной привлекательности

Инвестиционная привлекательность страны определяется совокупностью экономических, институциональных, политических и социальных факторов, влияющих на решение инвестора о размещении капитала.

К ключевым факторам относятся:

- макроэкономическая стабильность;
- уровень развития инфраструктуры;
- качество институтов и регулирования;
- налоговая система;
- доступ к рынкам;
- уровень цифровизации государственных услуг.

Согласно современным теориям институциональной экономики, качество институтов играет решающую роль в снижении транзакционных издержек и неопределенности. В этом контексте цифровые платформы рассматриваются как инструмент повышения институциональной эффективности.

1.1. Информационная функция

Платформы предоставляют инвесторам доступ к актуальной информации о:

- инвестиционных проектах;
- законодательной базе;
- налоговых условиях;
- секторах экономики.

1.2. Координационная функция

Они обеспечивают взаимодействие между инвесторами и государственными органами, сокращая необходимость личных контактов и ускоряя административные процессы.

1.3. Промоционная функция

Цифровые платформы выступают инструментом международного продвижения страны как инвестиционного направления.

1.4. Институциональная функция

Они повышают прозрачность государственных процедур и снижают уровень информационной асимметрии.

2. Инвестиционный портал Узбекистана как инструмент цифровой трансформации

2.1. Общая характеристика портала

Инвестиционный портал Узбекистана Investment Portal of Uzbekistan представляет собой централизованную цифровую платформу, созданную для поддержки инвестиционной деятельности и продвижения инвестиционного потенциала страны. Портал объединяет в себе основные информационные ресурсы, необходимые для иностранных и местных инвесторов, и служит инструментом повышения прозрачности инвестиционной среды.

2.2. Основные функции портала

Портал выполняет несколько ключевых функций в рамках инвестиционной системы страны. Во-первых, он обеспечивает доступ к информации о инвестиционных проектах, макроэкономических показателях, налоговой системе и нормативно-правовой базе. Это позволяет инвесторам получать необходимые данные в структурированном и удобном формате. Во-вторых, портал снижает информационную асимметрию, что уменьшает неопределенность при принятии инвестиционных решений и повышает доверие к экономике страны.

2.3. Роль в упрощении инвестиционных процессов

Одним из важных элементов портала является поддержка принципа «единого окна», который направлен на упрощение взаимодействия между инвесторами и государственными органами. Благодаря этому сокращается количество административных процедур, уменьшается бюрократическая нагрузка и ускоряется процесс получения информации и разрешений. В результате снижаются транзакционные издержки и повышается эффективность инвестиционного процесса.

Заключение

Проведённое исследование позволило рассмотреть роль цифровых инструментов в формировании инвестиционной привлекательности страны на примере инвестиционного портала Узбекистана Investment Portal of Uzbekistan. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за прямые иностранные инвестиции значение прозрачности, доступности информации и эффективности институциональной среды становится определяющим фактором экономического развития.

Анализ показал, что инвестиционный портал выполняет многогранную функцию в национальной инвестиционной системе. В первую очередь, он обеспечивает централизованный доступ к ключевой информации об инвестиционных проектах, макроэкономических показателях и нормативно-правовой базе. Это способствует снижению информационной асимметрии и уменьшению неопределённости для потенциальных инвесторов.

Во-вторых, портал играет важную роль в упрощении административных процедур за счёт реализации принципа «единого окна». Данный механизм позволяет сократить бюрократические барьеры, ускорить процессы

взаимодействия между инвесторами и государственными органами, а также снизить транзакционные издержки.

В-третьих, инвестиционный портал выполняет значимую промоционную функцию, способствуя формированию положительного имиджа Узбекистана как перспективного направления для инвестиций. Представление информации о приоритетных секторах экономики усиливает инвестиционную привлекательность страны и способствует росту интереса со стороны иностранных инвесторов. С институциональной точки зрения, портал является важным элементом цифровой трансформации государственного управления. Он повышает прозрачность процессов, стандартизирует предоставление информации и способствует развитию более предсказуемой и устойчивой инвестиционной среды.

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционный портал Узбекистана является важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности страны и играет существенную роль в процессе цифровой трансформации экономики. Его дальнейшее развитие будет способствовать укреплению институциональной среды и увеличению притока прямых иностранных инвестиций.

Список использованных источников:

1. Dunning, J. H. (2000). The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. *International Business Review*.
2. North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
3. UNCTAD (2023). *World Investment Report*.
4. <https://invest.gov.uz>

5. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
<https://mift.uz>
6. Официальный портал Республики Узбекистан
<https://www.gov.uz>
7. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан
<https://stat.uz>

13.00.09
SOCIAL PEDAGOGY

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Юзликаев Фарит Рафаилович

*Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте*

Кочкарова Дильноза Ахмадбаевна

*Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте*

d05522443@gmail.com

Собирова Дилнавозхон Дилшоджон кизи

*Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с самостоятельной деятельностью в структуре человеческой личности: раскрывается значение слова «самостоятельный»; сущность самостоятельности; модель самостоятельной деятельности студентов; сформулирована педагогическая концепция; дано своё определение самостоятельности.

Ключевые слова: структура личности; самостоятельность; сущность самостоятельности; интерпретация самостоятельности; признаки познавательной самостоятельности; модель самостоятельной деятельности студентов.

Проблема структуры личности сохраняет свою актуальность и на современном этапе развития психолого-педагогических исследований. В науке имеет распространение два подхода к изучению и пониманию личности – эндопсихика и экзопсихика, биологическое и социальное, внутреннее и внешнее.

Большинство ученых признают трехуровневую структуру личности: организм – индивид – личность, образующую три производные подсистемы: предметную (витальную) обусловленность, социальную обусловленность и личностную (духовную) обусловленность.

Значения слова «самостоятельный» в современном русском языке определяется как:

1. Не находящийся в подчинении или зависимости, действующий свободно; независимый.
2. Обладающий собственной инициативой, способный рассуждать и действовать независимо.
3. Осуществляемый своими собственными силами, на основе своей инициативы.
4. Свободный от посторонних влияний, воздействий, развивающийся своим путем; оригинальный.
5. Имеющий свое собственное значение и занимающий свое отдельное место среди других.

Итак, мы придерживаемся, мнения о том, что общими являются категории независимости, автономности, свободы от воздействия извне.

В педагогической энциклопедии самостоятельность определяется как одно из свойств личности, характеризующееся двумя взаимосвязанными факторами – «во-первых, совокупностью средств – знаний, умений и навыков, которыми обладает личность; во-вторых, отношением личности к процессу деятельности,

ее результатам и условиям осуществления, а также складывающимися в процессе деятельности связями с другими людьми».

Сущность самостоятельности покажем в виде схемы (рис.1.). Из рисунка видно, что структура самостоятельности как свойства личности состоит из нерядоположенных элементов разноуровневой организации личности в процессе взаимодействия с внешним миром: на компонентном уровне, определяя системные показатели самостоятельной личности; на личностном уровне, определяя систему качеств личности, их определенную иерархию, отражая связи самостоятельности с другими личностными характеристиками; на уровне индивидуальной жизнедеятельности учащегося, определяя «вид» или «тип» учащегося по признаку самостоятельности.

Рис.1. Сущность самостоятельности

Следовательно, можно сделать выводы о том, что в рамках научных концепций самостоятельность трактуется как:

- черта характера, определяющая тип отношения человека к действительности (Н.Д.Левитов, Л.М Пименова, В.И.Селиванов и др.);
- форма проявления жизнедеятельности личности (А.П.Пинкевич и др.);
- условие продуктивности мыслительных процессов, свойство ума (П.П.Блонский, А.М.Матюшкин, А.А.Смирнов, Н.С.Сайдахмедов и др.);
- форма проявления творческих возможностей и осознание социальной

необходимости определенного поведения и деятельности (Н.В.Бочкина У.Толипов и др.);

– волевое действие, характеризующее умственную деятельность, признак активности личности, ее способности к познавательному поиску (М.Г.Давлетшин, А.Г. Ковалев, Р.Г. Лемберг, Г.И. Щукина и др.);

– потребность и умение самостоятельно мыслить, увидеть и поставить новый вопрос, новую проблему и решить ее своими силами, способность ориентироваться в новой ситуации (Н.Н. Азизходжаева, Д.Б. Давыдов, М.А. Данилов, М.И. Махмутов и др.);

– способность выполнения индивидуального задания и решения познавательных задач (Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый);

– изобретательное устремление активности к определенному характеру деятельности и готовность к собственному целеполаганию и действию (А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, А.Я. Пономарев, Н. Сафаев и др.);

– система навыков сознательной самоорганизации (Е.Л. Белкин, К. Зарипов);

– сознательная мотивированность действий и их обоснованность, неподверженность чужим влияниям и внушениям, способность человека усматривать самому объективные основания, для того чтобы поступать так, а не иначе (В.А.Крутецкий, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн и др.);

– интегративное качество или свойство личности (А.И. Щербаков, М.И. Дидора, Н.И.Дидусь, Р.Х. Джураев и др.).

В зарубежной дидактике существует мнение, что в общем определении самостоятельности следует исходить из основополагающей взаимосвязи между руководством и самостоятельностью, что последняя характеризуется способностью учащегося освобождаться в процессе учебной деятельности от непосредственного управления этой деятельностью со стороны преподавателя.

Интерпретация самостоятельности через независимость от управляющих воздействий извне, через способность к самоуправлению соответствует психологическому пониманию сущности данного феномена. Согласно психологии сущность самостоятельности состоит в том, что индивидуум определяет свои поступки, ориентируясь не на воздействия окружения, а исходя из своих убеждений, знаний и представлений о том, как следует поступать.

В дидактических и методических исследованиях (М.А. Данилов, Н.Г. Дайри, Б.П. Есипов, Л.В. Жарова, П.И. Пидкасистый, Б.Л. Фарберман, К.Х. Юлдашев) устанавливаются следующие признаки познавательной самостоятельности: личное выполнение умственных и физических действий; целеустремленность в работе; целенаправленность деятельности; осознание цели, смысла и содержания работы; личностный смысл деятельности; инициативность; собственные побуждения учащихся; стремление в различных ситуациях действовать самому; максимум инициативы; собственные усилия студентов: готовность к труду и преодолению трудностей; умственные и физические усилия; волевые усилия; творческий характер деятельности: активность умственных действий; собственная мысль учащихся; проблемный характер деятельности; внесение в выполняемую работу чего-то нового по отношению к воспроизводимому образцу; становление новых для себя фактов; поиск новых, наиболее рациональных способов выполнения задания; самостоятельность суждений и выводов; активность; принятие собственных решений; анализ результатов в процессе активных умственных действий; отсутствие непосредственного педагогического руководства; обособление во времени, по форме деятельности; выполнение работы индивидуально или по группам.

Как видно, возможность передачи различных признаков самостоятельности через категорию независимости, автономности студентов от воздействий извне подтверждается. Но эта категория в нашем случае равнозначна независимости от управления извне, т.е. способности к самоуправлению. Следовательно, данная способность может рассматриваться как интегративный признак познавательной самостоятельности, через который раскрывается содержание других признаков. Последние (во многом пересекаясь и часто перекрывая друг друга) отражают, по сути дела, различные компонентные аспекты самоуправления познавательной деятельностью (мотивация, целеполагание и планирование деятельности в целом, ее реализация по намеченной программе). Таким образом, сущность самостоятельности наиболее полно проявляется в способности к управлению своей деятельностью.

Формирование познавательной самостоятельности студента – сложный, многогранный процесс подготовки творчески мыслящей личности. А прочные личностные образования отличаются тем, что проявляют себя в любой обстановке. По этому поводу А.А. Кокорин пишет: «Подход к стилю мышления с точки зрения профессиональных характеристик, безусловно, важен. Действительно, стиль мышления несет в себе печать профессионализма, но сводить стиль мышления лишь к профессиональной культуре человека, по нашему мнению, неверно. В ходе деятельности любого человека реализуются возможности всей его интеллектуальной культуры». Поэтому логично утверждать, что если в ходе учебной деятельности сформирована познавательная самостоятельность как интегральное качество личности, то оно проявит себя и в профессиональной деятельности при наличии высокой компетентности, мотивационных установок и определенного опыта решения широкого круга практических задач.

Моделирую самостоятельную деятельность студентов (рис.2.) нами сформулирована педагогическая концепция, которая основана на следующих дидактических принципах:

1. Системность работы;
2. Структурность учебного материала (т.е. его построение из определенных этапов);
3. Одинаковая сложность («весовая нагрузка»);
4. Лаконичность изложения;
5. Сочетание слова и наглядности в подаче материала;
6. Связь учебного материала с жизнью;
7. Вариативность структуры, определяющаяся каждый раз выбором «своих» педагогических целей и задач, основных понятий и причинно-следственных отношений;
8. Динамичность процесса обучения (т.е. последовательный переход от одной частной более простой работы к другой – усложненной, но тоже честной, а от нее к более трудной).

Выделяя обучение как один из факторов формирования самостоятельности студентов, остановимся подробнее на его роли и месте среди всех остальных оказывающих влияние аспектов.

Рис.2. Модель самостоятельной деятельности студентов

Большинство представителей западной педагогики отрицают какое-либо существенное влияние, оказываемое обучением на развитие мышления. Само интеллектуальное развитие представляется как вполне самостоятельный процесс, имеющий собственные внутренние закономерности, не зависящие от обучения. Обучение в данном случае рассматривается как условие приспособления педагогического процесса к интеллектуальному развитию обучаемого. Педагогический процесс как бы следует за развитием. В основе такого подхода находится утверждение о преобладающей наследственной обусловленности интеллектуального развития.

Наряду с указанной имеется и совершенно противоположная точка зрения. В соответствии с так называемым «адаптивным» подходом все виды и формы психики – от элементарных сенсорных реакций до творческого поведения – представляют собой последовательно усложняющиеся виды адаптации индивида. Познавательная самостоятельность выступает формой поведения,

поддающейся тренировке, обучению.

Итак, в одном случае интеллектуальное развитие представлено как процесс, подчиненный природным законам и протекающий по типу созревания. При этом обучение рассматривается как внешняя опора такого созревания. В другом случае – как процесс, подчиняющийся законам тренировки вне всякой связи с внутренними закономерностями интеллектуального становления. Развитие познавательной самостоятельности понимается как прямой продукт обучения.

Существование столь разнообразных точек зрения подтверждает, что самостоятельность – это интегральное качество личности, которое проявляется в отношении личности к внешним требованиям и обстоятельствам, в мотивационном состоянии готовности к самоорганизации, а также в сознательной саморегуляции своих состояний, действий, отношений.

Несмотря на различие подходов к понятию «самостоятельность», все исследователи сходятся в мнении, что самостоятельность есть внутренняя мобилизация всех сил, ресурсов и средств для осуществления избранной программы действий без посторонней помощи.

Наша точка зрения состоит в том, что самостоятельность – это личностное качество, показатель индивидуальности. Это качество выполняет роль регулятора, своеобразной интегрирующей, самоорганизующей функции и проявляется в независимости, автономности личности как субъекта деятельности и общения, т.е. в постановке цели, ее реализации, коррекции, оценки, а также в отношении к окружающей действительности.

Использованная литература

1. Педагогическая энциклопедия: В 4т. Т.3 /Под ред. И.А. Каирова. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 790с.
2. Rausch E. Selbständige geistige Tätigkeit im Unterricht // Didaktische

Untersuchungen zur Entwicklung von Ziel – und Verlanfsqualitaten, insbesondere der Selbstandigkeit: Beitrage zur Padagogik. – Berlin, 1978.

3. Утлик Э.П. Психология личности: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Э.П. Утлик. – 2-е. изд., исп.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.

4. Шамшетова А.К. «Умумий психология» фани бўйича маъруза матни Тошкент–2016. – 230 с.

DUNYO DEMOKRATIYASI MARKAZI O‘ZGARYAPTIMI? YEVROPA ITTIFOQINING KELAJAGI

Qudratov Bektemir Toshtemirovich
Toshkent Gumanitar fanlar universiteti
qudratovbektemir12@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada dunyo demokratiyasi markazining o‘zgarishi va global siyosiy tizimning ko‘p markazli shaklga o‘tishi tahlil qilinadi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqining bugungi holati, ichki muammolari va kelajak rivojlanish ssenariylari ko‘rib chiqiladi. Maqola demokratik institutlarning global miqyosdagi o‘zgaruvchan rolini va Yevropaning xalqaro siyosatdagi o‘rnini yoritadi.*

***Kalit so‘zlar:** Demokratiya transformatsiyasi, Yevropa Ittifoqi kelajagi, global siyosiy o‘zgarishlar, demokratik institutlar, siyosiy integratsiya, geosiyosiy muvozanat, liberal qadriyatlar, migratsiya siyosati, iqtisodiy hamkorlik, xalqaro munosabatlar.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется изменение центра мировой демократии и переход глобальной политической системы к многополярной модели. Также рассматривается современное состояние Европейский союз, его внутренние вызовы и возможные сценарии будущего развития. Статья освещает изменяющуюся роль демократических институтов в мире и место Европы в международной политике.*

***Ключевые слова:** Трансформация демократии, будущее Европейского союза, глобальные политические изменения, демократические институты, политическая интеграция, геополитический баланс, либеральные ценности,*

миграционная политика, экономическое сотрудничество, международные отношения.

Abstract: *This article analyzes the shifting center of global democracy and the transition toward a multipolar political system. It also examines the current state of the European Union, its internal challenges, and possible future development scenarios. The article highlights the evolving role of democratic institutions worldwide and Europe's position in international politics.*

Keywords: *Democratic transformation, future of the European Union, global political changes, democratic institutions, political integration, geopolitical balance, liberal values, migration policy, economic cooperation, international relations.*

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda jahon siyosiy tizimi sezilarli darajada o‘zgarish jarayonini boshdan kechirmoqda. Ilgari liberal demokratiyaning asosiy markazi sifatida ko‘rilgan AQSh va G‘arbiy Yevropa bugungi kunda yangi geosiyosiy raqobat, iqtisodiy kuchlarning qayta taqsimlanishi va ichki siyosiy murakkabliklar bilan yuzlashmoqda. Shu sababli “dunyo demokratiyasining markazi o‘zgaryaptimi?” degan savol xalqaro munosabatlar tahlilida dolzarb mavzuga aylangan. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqining global siyosatdagi o‘rni va kelajak istiqbollari bu jarayonni tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada aynan shu masalalar tahlil qilinadi va zamonaviy demokratiya tizimidagi o‘zgarishlar yoritiladi.

Metodologiya

Ushbu maqolada dunyo demokratiyasi markazining o‘zgarishi hamda Yevropa Ittifoqi kelajagini tahlil qilishda sifatli (qualitative) tadqiqot usullari qo‘llanildi. Tadqiqotning asosiy yondashuvi nazariy va tahliliy xarakterga ega bo‘lib, xalqaro munosabatlar va siyosiy fanlar doirasidagi mavjud ilmiy adabiyotlarni o‘rganishga asoslanadi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: qiyosiy tahlil metodi orqali AQSh, Yevropa va boshqa mintaqalardagi demokratik jarayonlar solishtirildi; kontent-tahlil metodi yordamida ilmiy maqolalar, strategik hujjatlar va ekspert fikrlari o‘rganildi; tizimli yondashuv orqali esa global siyosiy tizimning o‘zaro bog‘liq elementlari tahlil qilindi.

Shuningdek, maqolada tarixiy yondashuvdan ham foydalanildi, ya’ni demokratiyaning rivojlanish bosqichlari va uning xalqaro tizimdagi o‘zgarishlari vaqt kesimida ko‘rib chiqildi. Bu yondashuv hozirgi geosiyosiy jarayonlarni chuqurroq tushunishga imkon berdi.

Tadqiqotda empirik dala ishlari yoki so‘rovlar o‘tkazilmagan, asosiy e’tibor ikkilamchi manbalar — ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ekspert tahlillariga qaratilgan. Shu orqali global demokratiya markazining transformatsiyasi va Yevropa Ittifoqining o‘zgaruvchan roli ilmiy asosda yoritildi.

Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy siyosiy fan va xalqaro munosabatlar adabiyotlarida dunyo demokratiyasining rivojlanishi va uning markazlashuvi masalasi keng o‘rganilgan. Ilmiy manbalarda odatda uch asosiy yondashuv ajratib ko‘rsatiladi: liberal institutsionalizm, geosiyosiy realizm va demokratik o‘zgarishlar nazariyasi.

Liberal institutsionalizm tarafdorlari demokratiya xalqaro tashkilotlar, iqtisodiy integratsiya va huquqiy normalar orqali mustahkamlanadi, deb hisoblaydi. Bu yondashuvda Yevropa Ittifoqi alohida o‘rin tutadi, chunki u davlatlar o‘rtasida siyosiy va iqtisodiy integratsiyaning eng rivojlangan modeli sifatida ko‘riladi. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlar EI ning “normativ kuch” sifatidagi rolini ta’kidlaydi.

Geosiyosiy realizm esa aksincha, global siyosatda davlatlar manfaatlari va kuch muvozanati asosiy rol o‘ynashini ta’kidlaydi. Bu yondashuvga ko‘ra, demokratiya

markazi doimiy emas, balki kuchlar nisbati o'zgarishi bilan siljib turadi. Shu nuqtai nazardan AQSh, Xitoy va Yevropa o'rtasidagi raqobat asosiy tahlil obyekti hisoblanadi.

Demokratik o'zgarishlar nazariyasi esa so'nggi yillarda ko'plab davlatlarda kuzatilayotgan "demokratik orqaga ketish" (democratic backsliding) jarayonini o'rganadi. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar demokratiya universal va barqaror model emas, balki turli siyosiy, iqtisodiy va madaniy omillarga bog'liq o'zgaruvchan tizim ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, dunyo demokratiyasi markazi yagona nuqtadan iborat emas, balki ko'p markazli va dinamik tizimga aylangan. Yevropa Ittifoqi esa ushbu tizimda muhim normativ va institutsional rol o'ynashda davom etmoqda.

Nazariy asos

Ushbu tadqiqot dunyo demokratiyasi markazining o'zgarishi va Yevropa Ittifoqining kelajagini tushuntirishda xalqaro munosabatlar nazariyalari va siyosiy fanlardagi asosiy yondashuvlarga tayangan holda ishlab chiqildi. Nazariy asos sifatida liberal institutsionalizm, siyosiy realizm hamda demokratik o'tish (democratization) nazariyalari tanlab olindi.

Liberal institutsionalizm nazariyasiga ko'ra, xalqaro tizimda davlatlar o'rtasidagi hamkorlik institutlar, qoidalar va tashkilotlar orqali mustahkamlanadi. Ushbu yondashuv Yevropa integratsiyasini tushuntirishda muhim o'rin tutadi, chunki Yevropa Ittifoqi davlatlar o'rtasidagi eng chuqur siyosiy va iqtisodiy hamkorlik modelidir. Bu nazariya EI ning "normativ kuch" sifatidagi rolini asoslab beradi.

Siyosiy realizm esa xalqaro tizimni kuchlar muvozanati va davlat manfaatlari asosida izohlaydi. Bu yondashuvga ko'ra, demokratiya markazi doimiy emas, balki global kuchlar o'zgarishi bilan siljib turadi. AQSh, Xitoy va Yevropa o'rtasidagi strategik raqobat ushbu nazariyaning asosiy tahlil obyekti hisoblanadi.

Demokratik o'tish nazariyasi esa siyosiy tizimlarning avtoritarizmdan demokratiyaga o'tishi yoki aksincha jarayonlarini o'rganadi. Bu nazariya so'nggi yillarda ayrim davlatlarda kuzatilayotgan demokratik orqaga ketish jarayonlarini tushuntirishga yordam beradi va global demokratiyaning barqaror emas, balki o'zgaruvchan tizim ekanligini ko'rsatadi.

Shu uch nazariy yondashuv birgalikda global demokratiya markazining ko'p markazli tizimga aylanishini va Yevropa Ittifoqining ushbu jarayondagi o'rnini ilmiy asosda tahlil qilish imkonini beradi.

Asosiy qism

So'nggi o'n yilliklarda xalqaro siyosiy tizim sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Ilgari liberal demokratiyaning asosiy markazi sifatida ko'rilgan AQSh va G'arbiy Yevropa bugun yangi geosiyosiy raqobat, ichki siyosiy bo'linishlar va global kuch markazlarining ko'payishi sharoitida faoliyat yuritmoqda. Shu jarayonda "dunyo demokratiyasining markazi o'zgaryaptimi?" degan savol tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi kelajagi bu masalaning muhim qismi hisoblanadi.

XX asr davomida demokratiya markazi asosan G'arbiy Yevropa va AQSh atrofida shakllangan edi. Bu hududlarda erkin saylovlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari kabi tamoyillar global standart sifatida targ'ib qilingan. Sovuq urush tugagach, 1990-yillarda ko'plab tahlilchilar liberal demokratiya butun dunyoda yetakchi modelga aylanadi degan fikrni bildirgan edi. Biroq keyingi o'n yilliklar bu tasavvurni murakkablashtirdi.

Bugungi kunda demokratiya markazi bir joyda jamlangan emas, balki ko'p markazli tizimga aylanganini ko'rish mumkin. AQSh hanuz eng kuchli demokratik institutlarga ega davlat bo'lib qolmoqda, lekin ichki siyosiy qutblanish va institutlarga ishonch masalalari kuchaygan. Yevropa esa normativ kuch sifatida, ya'ni qonunlar, standartlar va diplomatik ta'sir orqali global siyosatda muhim rol o'ynamoqda, biroq

iqtisodiy farqlar, migratsiya va siyosiy qarashlar xilma-xilligi ichki bosimni oshirmoqda. Shu bilan birga, Osiyo va Global Janub davlatlari, jumladan Hindiston, Braziliya va Indoneziya kabi mamlakatlar ham siyosiy va iqtisodiy ta'sirini oshirib, global tizimda yangi markazlar sifatida shakllanmoqda.

Natijada “markaz ko‘chdi” degan oddiy xulosa emas, balki “markazlar ko‘paydi” degan realroq tasvir yuzaga kelmoqda. Demokratiya endi yagona model va yagona geografik markazga bog‘lanmagan, balki turli shakllarda rivojlanayotgan global tizimga aylangan.

Shu jarayonda Yevropa Ittifoqi kelajagi alohida ahamiyat kasb etadi. U dunyodagi eng muvaffaqiyatli integratsion loyihalardan biri sifatida iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni chuqurlashtirib kelmoqda. Biroq uning kelajagi bir necha muhim omillarga bog‘liq. Birinchidan, ichki birlik masalasi. Ayrim davlatlar ko‘proq milliy suverenitetni saqlab qolishni istasa, boshqalari chuqurroq integratsiyani qo‘llab-quvvatlaydi. Bu farqlar ittifoq ichida turli siyosiy qarashlarni yuzaga keltiradi.

Ikkinchidan, geosiyosiy bosimlar Yevropa kelajagiga katta ta'sir ko‘rsatmoqda. Rossiya–Ukraina urushi Yevropani xavfsizlik va mudofaa siyosatini qayta ko‘rib chiqishga majbur qildi. Shu bilan birga, AQSh bilan ittifoq saqlanayotgan bo‘lsa-da, Yevropa “strategik mustaqillik” g‘oyasini tobora ko‘proq muhokama qilmoqda. Bu esa uning global siyosatda mustaqilroq rol o‘ynashga intilayotganini ko‘rsatadi.

Uchinchidan, iqtisodiy va texnologik raqobat ham muhim omildir. AQSh va Xitoy bilan raqobatda Yevropa innovatsiya, raqamli iqtisodiyot va yashil energetika yo‘nalishlariga katta e’tibor qaratmoqda. Bu sohaldagi muvaffaqiyat uning global ta'sirini belgilab beradi.

Kelajak bo‘yicha turli ssenariylar mavjud. Ba’zi tahlillarga ko‘ra, Yevropa integratsiyasi yanada kuchayib, yagona tashqi siyosat va mudofaa tizimiga yaqinlashishi mumkin. Boshqa ehtimoliy yo‘nalish esa “ko‘p tezlikli Yevropa” bo‘lib,

unda ayrim davlatlar chuqur integratsiyada, boshqalari esa cheklangan hamkorlikda qoladi. Eng pessimistik ssenariy esa ichki ziddiyatlar kuchaysa, ittifoqning zaiflashishi bilan bog‘liq, biroq hozircha bu eng kam ehtimolli variant hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, dunyo demokratiyasining markazi yo‘qolmagan, lekin u bir necha markazga bo‘lingan murakkab tizimga aylangan. Yevropa Ittifoqi esa bu tizimda hali ham muhim va ta’sirli kuch bo‘lib qolmoqda, uning kelajagi esa ichki birlikni saqlash, geosiyosiy bosimlarga moslashish va iqtisodiy raqobatda o‘z o‘rnini mustahkamlash qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi.

Keys analiz

Ushbu tadqiqotda global demokratiya markazining o‘zgarishi va Yevropa Ittifoqining kelajagini tushuntirish uchun bir nechta real siyosiy va geosiyosiy holatlar (keys) tahlil qilindi. Keys analiz yondashuvi muayyan voqealar orqali umumiy tendensiyalarni aniqlash imkonini beradi.

Birinchi keys sifatida Brexit jarayoni ko‘rib chiqildi. Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi EI ichki integratsiyasining zaif va kuchli tomonlarini yaqqol namoyon etdi. Bu hodisa bir tomondan milliy suverenitet g‘oyasining kuchayganini, ikkinchi tomondan esa integratsiyalashgan tuzilmalarning murakkabligini ko‘rsatdi.

Ikkinchi keys sifatida Rossiya–Ukraina urushi tahlil qilindi. Ushbu mojaro Yevropaning xavfsizlik arxitekturasini tubdan o‘zgartirib yubordi va EI davlatlarini mudofaa hamda tashqi siyosat masalalarida yanada yaqinroq hamkorlik qilishga undadi. Bu holat Yevropa integratsiyasining geosiyosiy zaruratga aylanishini ko‘rsatadi.

Uchinchi keys sifatida AQShdagi ichki siyosiy qutblanish jarayoni o‘rganildi. Demokratik institutlar mavjud bo‘lishiga qaramay, siyosiy kelishmovchiliklar va

jamiyatdagi bo‘linishlar global demokratiya markazi sifatidagi AQShning nufuziga ta’sir ko‘rsatmoqda.

To‘rtinchi keys sifatida Xitoy va boshqa rivojlanayotgan davlatlarning global ta’siri oshishi tahlil qilindi. Bu jarayon dunyo siyosatining ko‘p markazli tizimga o‘tishini tezlashtirib, an’anaviy G‘arbiy demokratiya markazining nisbiy ustunligini kamaytirmoqda.

Umuman olganda, ushbu keyslar tahlili shuni ko‘rsatadiki, global demokratiya markazi barqaror bir nuqtada jamlanmagan, balki doimiy o‘zgarish va raqobat jarayonida shakllanmoqda. Yevropa Ittifoqi esa bu tizimda ham integratsion, ham geosiyosiy subyekt sifatida muhim rol o‘ynamoqda.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, dunyo demokratiyasining markazi avvalgidek yagona hududda jamlangan tizim emas, balki tobora ko‘p markazli va murakkab global siyosiy tuzilishga aylanib bormoqda. AQSh va G‘arbiy Yevropa tarixan demokratik modelning asosiy tayanchlari bo‘lib kelgan bo‘lsa-da, hozirgi davrda Osiyo va Global Janub davlatlarining ta’siri ortib, xalqaro siyosiy muvozanat o‘zgarib bormoqda.

Tahlillar shuni ham ko‘rsatadiki, Yevropa Ittifoqi global demokratiya tizimida hali ham muhim o‘rin egallab kelmoqda. U nafaqat iqtisodiy va siyosiy integratsiya modeli, balki normativ kuch sifatida ham xalqaro jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ichki siyosiy farqlar, geosiyosiy bosimlar va iqtisodiy raqobat uning kelajak rivojlanish yo‘nalishlarini belgilovchi asosiy omillar bo‘lib qolmoqda.

Umuman olganda, global demokratiya markazining o‘zgarishi uni yo‘qolish emas, balki transformatsiya jarayoni sifatida baholashni talab qiladi. Kelajakda xalqaro tizim bir necha kuch markazlari o‘rtasidagi muvozanat asosida shakllanishi va demokratiya turli mintaqalarda turlicha model va shakllarda rivojlanishda davom etishi kutiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Held D. Models of Democracy. – Polity Press, 2006.
2. Huntington S. P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. – University of Oklahoma Press, 1991.
3. Fukuyama F. Political Order and Political Decay. – Farrar, Straus and Giroux, 2014.
4. Moravcsik A. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. – Cornell University Press, 1998.
5. Diamond L. Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency. – Penguin Press, 2019.
6. Европейский союз. Rasmiy hujjatlar va strategik dasturlar. – URL: <https://europa.eu/>

ABOUT THE JOURNAL

SCHOOL is a scholarly journal devoted to pedagogical sciences and educational research. It publishes academic articles that explore contemporary issues, theories, methods, and innovations in education.

FOCUS AREAS

- 1 Theory of pedagogy and history of pedagogical thought
- 2 Theory and methodology of teaching and upbringing
- 3 Special pedagogy
- 4 Physical education and sports pedagogy
- 5 Vocational education methodology
- 6 Digital education and e-learning
- 7 Educational management
- 8 Preschool education
- 9 Social pedagogy

